

HESSISCHE SCHÜLERAKADEMIE

Mittelstufe

24. Juli bis 02. August 2022

Dokumentation

Schirmherr: Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz

11. Hessische Schülerakademie

Mittelstufe

24. Juli bis 02. August 2022

- Dokumentation -

Maximilian Moll, Hartmut Piekatz,
Benedikt Weygandt, Claudia Wulff
(Hrsg.)

Eine Veröffentlichung der
Hessischen Heimvolkshochschule
Burg Fürsteneck
Akademie für berufliche und
musisch-kulturelle Weiterbildung

Am Schlossgarten 3
36132 Eiterfeld
www.burg-fuersteneck.de

Diese Dokumentation ist erhältlich unter:
www.hsaka.de

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz: CC BY-SA 4.0. Von dieser Lizenz ausgenommen sind Organisationslogos sowie – falls gekennzeichnet – einzelne Bilder und Visualisierungen.

Zitierhinweis

Moll, Maximilian; Piekatz, Hartmut; Weygandt, Benedikt; Wulff, Claudia (Hrsg.) (2023):
Dokumentation der Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe 2022. Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck, Akademie für berufliche und musisch-kulturelle Weiterbildung.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857248>.

Redaktion

Maximilian Moll, Benedikt Weygandt, Claudia Wulff

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	2
Hauptkurs Chemie.....	3
Hauptkurs Physik.....	8
Hauptkurs Mathematik.....	12
Hauptkurs Geisteswissenschaften.....	17
Hauptkurs Kunst und Kultur.....	23
Wahlkurs Philosophie.....	28
Wahlkurs Holzwerkstatt.....	31
Wahlkurs Kreatives Schreiben und Storytelling.....	33
Wahlkurs Kontratanz.....	35
Wahlkurs Musik.....	37
Kursübergreifende Angebote.....	39
Interdisziplinäre Projektphase.....	40
Akademiestruktur.....	42
Pressebericht.....	43

Vorwort

Claudia Wulff

Vorsitzende des Kuratoriums der Hessischen Schülerakademien

Nachdem die Hessischen Schülerakademien wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang nur eingeschränkt oder gar nicht stattfinden konnten, war 2022 endlich wieder der volle Betrieb auf Burg Fürsteneck möglich. Auch wenn in der Zwischenzeit neue kreative Wege der (digitalen und hybriden) Durchführung entwickelt und gute Erfahrungen gemacht wurden, waren alle Beteiligten doch dankbar und froh, wieder ohne Beschränkungen (außer der regelmäßigen Tests) zehn Tage lang in den alten Gemäuern der Burg gemeinsam und auf Augenhöhe lernen und leben zu können. Nur das digitale Format des Gästernachmittags der Oberstufenakademie war noch ein Erbstück von Corona – ein sehr spannendes und ein sehr überzeugendes!

Aber neben der Begeisterung am Lernen, Forschen, an Kreativität, Konzentration und gemeinsamem Gestalten, am „Flow“, der in den Akademien so präsent ist, darf nicht vergessen werden, dass die Jugendlichen auch andere Erfahrungen mit auf die Burg bringen; bleibende Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, Existenzsorgen angesichts des sich verändernden Klimas und des Ukrainekriegs, aber auch demütigende und bittere Erfahrungen aus ihrem Alltag. In Einzelgesprächen, in kleineren und größeren Gesprächsgruppen dürfen und müssen die pädagogischen Teams darauf reagieren. Das ist nicht immer einfach und erfordert Empathie, Respekt und pädagogisches Können. Und es erfordert das immer wieder herzustellende Gleichgewicht von Nähe („auf Augenhöhe lernen“) und der professionellen Distanz, die sich der Wahrung von persönlichen Grenzen bewusst ist.

Ein wichtiges Ziel der Schülerakademien ist, neben der fachlichen Förderung von kognitiven und kulturellen Kompetenzen, auch Persönlichkeitsbildung und Empowerment. Wenn Schüler*innen in verschiedener Hinsicht gestärkt aus den zehn oder zwölf Tagen der Akademien in ihren Alltag zurückkehren, hat sich der vielfältige Einsatz der (Kurs-)Leitungen, aber auch aller Menschen, die mit ihren Erfahrungen und Ideen den Prozess der Akademien begleiten, gelohnt.

Diese Dokumentation, die Sie in Ihren Händen halten, zeigt – mehr oder weniger versteckt –, dass die Hessischen Schülerakademien die Jugendlichen in einem ganzheitlichen Sinn fördern, deutlich wird das sehr schön in den Worten eines 14-jährigen Schülers, der am Ende eines Kurses über Apokalypsen in der Geschichte der Menschheit schrieb: „Es kann vorteilhaft sein, sich bewusst zu machen, dass der Einfluss einer Entscheidung nicht vorhersehbar ist. Dennoch können wir versuchen, gute Entscheidungen zu treffen. Somit müssen wir uns gar nicht abstrakte Weltbilder ausdenken. Wir entscheiden mit unserem Verhalten über unser Leben morgen. Auch wenn jeder nur einen kleinen Teil bewirkt, haben alle Menschen gemeinsam einen gigantischen Einfluss auf das Morgen.“

Ich möchte an dieser Stelle einen großen Dank all denjenigen aussprechen, die die Schülerakademien mit Ideen und Visionen guten Lernens, mit Arbeit auf verschiedenen Ebenen und mit Begeisterung für unser Konzept begleiten, die (Kurs-)Leiter*innen, das Team der Burg Fürsteneck, unsere Förderer wie das Hessische Kultusministerium, die Hessische Lehrkräfteakademie, die Universität Frankfurt und das Beilstein-Institut zur Förderung der chemischen Wissenschaften, aber auch die Mitglieder des Kuratoriums der Schülerakademien. Sie alle machen die Hessischen Schülerakademien erst möglich!

Ich wünsche Ihnen viel Freude, Neugier und Inspiration beim Lesen dieser Dokumentation.

Chemiegeschichte(n): Berühmten Naturforschern auf der Spur

Günther Harsch und Nina Harsch

Was hat Liebig mit der chemischen Formelsprache zu tun? Wie hat Kekulé die Benzolformel gefunden? Warum ist die räumliche Molekülstruktur wichtig? Wie gelang die Entschlüsselung der DNA? Dieser und weiteren Fragen gehen wir im Kurs nach. Dabei sind auch Kreativität und Spaß großgeschrieben. [Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Den Chemiekursen der HSAKA-M liegt eine seit mehreren Jahren etablierte didaktische Leitlinie zugrunde (vgl. Dokumentation 2017ff), welche auf didaktischer anschlussfähiger Reduktion, attraktiver Aufbereitung exemplarisch wichtiger Fachinhalte, Berücksichtigung von Fehlvorstellungen und kognitiver Aktivierung durch Einbindung von Knobelaufgaben basiert. Die Lernenden haben so die Chance, sich durch entdeckendes Lernen und vernetztes Denken große Teile des anspruchsvollen Fachwissens eigenständig zu erarbeiten.

Kursablauf

Kernthema des Chemiekurses 2022 war die Entdeckung und Entwicklung der chemischen Formelsprache von 1820 bis heute. Dies nicht nur unter dem reinen Fokus des Fachwissens, sondern auch mit besonderem Augenmerk auf den Biographien ausgewählter Persönlichkeiten:

Justus von Liebig (1803–1873) und Friedrich Wöhler (1800–1881)

- Ausschließlich Summenformeln
- Elementaranalyse, Synthesenetz des Bittermandelöls und seiner Derivate, Harnstoffsynthese

Charles Gerhardt (1816–1856)

- Ausschließlich Summenformeln
- Ordnung organischer Moleküle in homologe und heterologe Reihen

Friedrich August Kekulé (1829–1896)

- Einführung des Valenzkonzepts
- Struktur des Benzols

Josef Loschmidt (1821–1895)

- Ebene Strukturformeln der wichtigsten bis dahin bekannten organischen Moleküle

Jacobus Henricus Van't Hoff (1852–1911)

- erstmals räumliche Strukturmodelle
- Tetraedermodell des asymmetrischen Kohlenstoffatoms, Stereochemie

James Watson (1928–heute), Francis Crick (1916–2004), Maurice Wilkins (1916–2004) und Rosalind Franklin (1920–1958)

- Entschlüsselung und räumliche Struktur der DNA (als Beispiel für ein komplexes Riesenmolekül)

Im Folgenden werden zu jedem Teil ausgewählte Einblicke gegeben.

Justus von Liebig und Friedrich Wöhler

Die Schüler*innen erhielten einen biographischen Text über Liebig und Wöhlers Leben und Schaffen. Basierend darauf erstellten sie in Kleingruppen Poster (Abbildung 1, links) zu den einzelnen Textinhalten (Knallsilber, Elementaranalyse, Benzoyl-Gruppe, Cyanate, Isomerie, Harnstoffsynthese).

Abbildung 1: Poster zu Liebig und Wöhler (links) und: Synthesenetz zur Benzoyl-Gruppe (rechts).

Im weiteren Kursverlauf gab es eine Knobelaufgabe zur Elementaranalyse des Bittermandelöls (Schrittfolge rekonstruieren und nachvollziehen) sowie zum Synthesenetz rund um die Benzoyl-Gruppe (Abbildung 1, rechts). Dabei mussten die Lernenden das Synthesenetz basierend auf vorgegebenen Kärtchen mit Summenformeln (analog zu Liebig und Wöhler) sowie mit heutigen Strukturformeln („history lift“) rekonstruieren. In Anlehnung an Liebig's Forschung bildete der Film „Düngemittel - Was braucht der Boden?“ (FWU, 2015) die Abrundung der Einheit.

Charles Gerhardt

Tag drei war Charles Gerhardt gewidmet. Nach der Lektüre eines biographischen Texts über Gerhardts Leben und Schaffen widmete sich die Schülergruppe einer Knobelaufgabe rund um die heterologen und homologe Reihen zur Ordnung organischer Moleküle. Dabei mussten vorgegebene Kärtchen logisch geordnet und fehlende Informationen ergänzt und mit Hilfe des Modellbaukastens Kugel-Stab-Modelle gebaut werden (Abbildung 2). Die auf diese Weise von den Schüler*innen eruierten vier Stoffklassen (Alkane, Chloralkane, Alkohole und Carbonsäuren) wurden anschließend benannt und Diagramme zum Zusammenhang zwischen den Siedetemperaturen und Summenformeln der vier Stoffklassen gezeichnet und diskutiert.

Abbildung 2: Homologe und heterologe Reihen nach Charles Gerhardt mit Modellen (links) und tabellarisch (rechts).

Friedrich August Kekulé

Nachdem zu Zeiten von Gerhardt noch ausschließlich mit Summenformeln gearbeitet worden war, führte Kekulé das Valenzkonzept und daraus hervorgehend erstmals Strukturformeln ein. Auch gilt er als Entdecker der ringförmigen Struktur des Benzolmoleküls. Die Schülergruppe beschäftigte sich mit Kekulé's Biographie und lernte Kekulé's sogenannte „Wurstformeln“ kennen. Diese wurden im folgenden Kursverlauf mit Hilfe von Legosteinen und Knetgummi nachgebaut und in verschiedenen Varianten (Summen-/Wurst-/Strukturformel, Kugel-Stab-Modell) dokumentiert (Abbildung 3).

Abbildung 3: „Wurstformeln“ bzw. erstmalige Strukturformeln nach Friedrich August Kekulé.

Im Anschluss an die „Wurstformel“-Aufgabe setzten sich die Schüler*innen mit der Entdeckung der Struktur des Benzolmoleküls auseinander. Anhand des Vergleichs der Siedetemperaturen aller Bromderivate des Benzolmoleküls stellten sie Hypothesen zum Aufbau des Benzolmoleküls auf und überprüften diese nach dem hypothetisch-deduktiven Schema von Kekulé.

Josef Loschmidt

Josef Loschmidt entwarf als einer der Ersten eine Systematik chemischer Strukturformeln, die mit der heutigen Darstellung vergleichbar ist (vgl. Abbildung 4, links). Basierend darauf publizierte er einen großen Katalog „Konstitutionsformeln der organischen Chemie in graphischer Darstellung“ mit einer Auflistung der Strukturen der wichtigsten bis dahin bekannten organischen Moleküle.

Stoffname	Wasser	Ammoniak	Methan
Summenformel	H_2O	NH_3	CH_4
Fp / Kp / AZ (in °C)	0 100	-77 -33	-184 -164
Loschmidts Formel und Nummer	 1	 2	 3
heutige Strukturformel			

Die funktionellen Gruppen	
Alkohole	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-OH$
Ether	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-$
Aldehyde	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-H$
Ketone	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-$
Carbonsäuren	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-OH$
Ester	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-$
Anhydride	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-$
Säurechloride	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-Cl$
Säureamide	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-NH_2$
Amine	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-N-$
Cyanverbindungen	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-N$
Thioverbindungen	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-S-$

Abbildung 4: Konstitutionsformeln nach Loschmidt (links) und funktionelle Gruppen mit Zellstoffkugelmodellen (rechts).

Die Schüler*innengruppe machte sich mit Loschmidts Biographie vertraut und bekam anschließend die Aufgabe, eine Auswahl von Loschmidts Konstitutionsformeln in die heutigen Strukturformeln zu übersetzen. Die Bearbeitung erfolgte in Kleingruppen und ermöglichte auch die Identifikation gemeinsamer

Strukturmerkmale hochsiedender und hochschmelzender Stoffe – eine passende Überleitung zum Kennenlernen der funktionellen Gruppen. Im Nachgang zur Besprechung wurde eine Visualisierung der funktionellen Gruppen mit Zellstoffkugelmodellen angefertigt (Abbildung 4, rechts).

Jacobus Henricus Van't Hoff

Andockend an Loschmidts zweidimensionale Darstellung von Molekülstrukturen, beschäftigte sich Kekulé's ehemaliger Schüler Jacobus Henricus Van't Hoff erstmals mit der „Lagerung der Atome im Raume“ um das Phänomen der optischen Aktivität mit dem Konzept des asymmetrischen Kohlenstoffatoms und der Spiegelbildisomerie zu erklären. Er wurde so zum Begründer der modernen Stereochemie. Die Schülergruppe befasste sich mit Van't Hoffs Biographie und bearbeitete Aufgaben rund um Struktur und die Eigenschaften der Milchsäuren. Um das Ganze anschaulich zu machen, wurden Tetraedermodelle aus Karton und mit Modellbaukästen erstellt und miteinander verglichen (Abbildung 5).

Abbildung 5: Tetraedermodelle zur Veranschaulichung des asymmetrischen Kohlenstoffatoms nach Van't Hoff.

James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins und Rosalind Franklin

Die räumliche Struktur der DNA (vgl. Abbildung 6) hat die Wissenschaft Mitte des 20. Jahrhunderts intensiv beschäftigt. Dem Forscherduo James Watson und Francis Crick gelang schließlich 1953 mit Hilfe von Modellen die Entschlüsselung des komplexen Riesenmoleküls. Ihr Modell der Doppelhelix wurde 1962 mit dem Nobelpreis für Medizin belohnt, gemeinsam mit Maurice Wilkins für seinen Beitrag zur Röntgenstrukturanalyse der DNA.

Abbildung 6: Molymod-Modelle der DNA-Helix (links) und ihrer gepaarten Basen (rechts).

Lange verkannt war, dass auch Rosalind Franklin mit ihrer akribischen Arbeit im Bereich der Röntgenstrukturanalyse einen maßgeblichen Beitrag zum Verständnis der DNA-Struktur geliefert hatte. Die Schü-

ler*innengruppe bekam anhand der Biographien sowie des BBC-Spielfilms „Wettlauf zum Ruhm - Die Entschlüsselung der Erbsubstanz“ (2017) einen intensiven Einblick in die dramatische und spannende Geschichte rund um die Entschlüsselung der DNA. Anschließend wurde der Aufbau der DNA sowie ihrer zugehörigen Basen mit Hilfe von Molybmod-Modellen rekonstruiert und nachvollzogen (Abbildung 6).

Fazit

„Spannend“, „informativ“, „interessant“, „abwechslungsreich“ sind Adjektive, die in der kursinternen Evaluation von ausnahmslos allen Schüler*innen in Freitextform angegeben wurden. Gefragt nach den Highlights des Kurses war die DNA der Vorreiter, dicht gefolgt von Liebig's Elementaranalyse sowie Gerhardt's homo- und heterologen Reihen. Auch Kekulé's Entdeckung des Benzolrings, Van 't Hoff's Beitrag zur Stereochemie und der Bau von Modellen wurden lobend hervorgehoben. Insgesamt also wieder einmal ein rundum gelungener Kurs!

Literatur

Barke, H. D., Harsch, G., Marohn, A., & Krees, S. (2015). *Chemiedidaktik kompakt*. Kapitel 10: „Geschichte der Chemie für Lehramtsstudierende“. Springer. <https://doi.org/jrg2>

BBC (2017): Spielfilm „Wettlauf zum Ruhm - Die Entschlüsselung der Erbsubstanz“. Englische Originalfassung „Life Story“ (1987).

FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (2015): Lehrfilm „Dügemittel“.

Van't Hoff, J. H. (1908): „Die Lagerung der Atome im Raume.“

Watson, J. D. (1969). Die Doppel-Helix: ein persönlicher Bericht über die Entdeckung der DNS-Struktur.

Kursleitung

Prof. Dr. Günther Harsch ist promovierter Chemiker (Universität Tübingen). Nach seiner Promotion absolvierte er das Referendariat und habilitierte an der Universität Münster, wo er bis 2013 als Professor für Chemiedidaktik tätig war. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Entwicklung von Konzepten zum entdeckenden Lernen und vernetzten Denken, empirische Untersuchungen zu Problemen mit der Formelsprache sowie chemiehistorische Arbeiten.

Dr. Nina Harsch ist Diplom-Ökologin und promovierte an der Universität Münster mit einer Arbeit zum Themenbereich Umweltbildung von Schüler*innen. Seit 2013 arbeitet sie in der Abteilung „Forschung, Transfer und Weiterbildung“ des Zentrums für Lehrerbildung der Universität Münster. Parallel dazu ist sie Fachberaterin für naturwissenschaftliche Filmproduktionen des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU).

Was hält einen Papierflieger in der Luft? Und warum „fliegen“ ein Blatt Papier oder gar ein Papierball nicht gleichermaßen gut? Warum sehen Tragflächen von Flugzeugen so und nicht anders aus? Ausgehend von diesen einfachen Fragestellungen nähern wir uns im Physikkurs dem spannenden Gebiet der Aerodynamik.

[Auszug aus der Kursankündigung]

Motivation

Die Strömungslehre ist ein faszinierendes physikalisches Teilgebiet mit enormen technischen Auswirkungen auf verschiedenste Lebensbereiche. Während sich „echte“ Strömungszustände selbst heutzutage meistens nur numerisch durch die elementweise Lösung von Differenzialgleichungen abschätzen lassen (siehe hierzu auch den Bericht der Interdisziplinären Projektphase auf S. 40), nähern wir uns den scheinbar magischen Wirkungen von Druckdifferenzen strömender Fluide mithilfe einfacher physikalischer Begriffe und ihrer Zusammenhänge. Wir beginnen mit der nüchternen Beobachtung von Papierfliegern und deren -designs und enden mit einem ersten Verständnis der physikalischen Phänomene an echten Flugzeugen. Welche Aspekte der Flugphysik dabei fokussiert werden, wird zu Beginn von der Kursleitung vorgegeben (Begriffe und Grundlagen), wird aber über den Verlauf der Schülerakademie immer mehr durch die Entscheidungen der Schüler*innen beeinflusst, die in den selbstständigen Ausarbeitungen der Abschlussprojekte gipfeln. Dieser Beitrag gibt einen nichtchronologischen Einblick in die Kursarbeit, den Ablauf und die entstandenen Projekte.

Kurskonzeption

Didaktisches Konzept

Wie bereits in den Physikkursen der Vorjahre wird auch im Physikkurs der HSAKA-M 2022 wieder ein offenes Unterrichtskonzept und insbesondere im letzten Teil das kooperative Lernen als Vermittlungsstrategie [1] sowie eine eigenverantwortliche Strukturierung einer projektorientierten Abschlussphase eingesetzt. Die besondere Herausforderung besteht darin, zwischen einem anspruchsvollen physikalischen Thema – der Fluidmechanik – und einem sehr praktischen Thema – dem Papierflugzeugbau zu vermitteln. Als zentrale physikalische Gesetze werden das zweite Newton'sche Gesetz, das ideale Gasgesetz, sowie in der Bernoulli-Gleichung die Berechnung von (hydro-)statischem Druck und dynamischem Druck behandelt. Der Papierflugzeugbau wird in der Vorbereitung als Hinführung zum Thema, als Grundlage zum Austausch zwischen den Schüler*innen und als Auflockerung zwischen den theoretischeren Inhalten eingesetzt. Dies ist insbesondere in den ersten Tagen relevant, in denen viele physikalische und mathematische Grundlagen eher theoretisch vermittelt werden.

Neben den fachlichen Blöcken werden regelmäßige Reflexions- und Feedbackrunden eingesetzt, die den Teilnehmenden auf struktureller Ebene eine Eigenverantwortung für die Kursinhalte vermitteln und der Kursleitung eine Anpassung der vermittelten Inhalte und Formate ermöglichen. Ein integraler Bestandteil sind seit letztem Jahr auch in diesem Kurs wieder kurze Einheiten kreativer Spiele, die die Kurseinheiten

auflockern und den Teilnehmenden neben der Fähigkeit, ein Problem zielgerichtet zu lösen, auf die Schulung der Beobachtung und der Imagination abzielen. Hierzu werden u. a. Übungen aus *The Creativity Challenge* verwendet [2].

Vermittelte Kompetenzen & Wissen

Neben den physikalischen und mathematischen Grundbedingungen der Beschäftigung mit der Strömungslehre werden im Kurs weitere Fähigkeiten erlernt, die für naturwissenschaftlich-technisches Arbeiten von Bedeutung sind: Die Zerlegung von komplexen Zusammenhängen in einzelne Bestandteile, die Isolation einzelner Ursache-Wirkungs-Relationen sowie ein Verständnis über Nutzen und Grenzen von mathematischen Gleichungen als Modelle.

Die für den Kurs zentrale Fragestellung „Warum fliegt ein Flugzeug?“ bildet den Rahmen für das physikalische Verständnis der Ursachen des Auftriebs. Dazu müssen die an einem Tragflächenprofil angreifenden Kräfte in ihre Einzelkomponenten Schub, Luftwiderstand, Gewichtskraft und Auftrieb zerlegt werden. Dass ein Flugzeug weniger von der anströmenden und nach unten abgelenkten Luft nach oben gedrückt wird, sondern vielmehr wegen der Druckunterschiede zwischen schnell strömender Luft auf der Oberseite und langsam strömender Luft auf der Unterseite nach oben gezogen wird, ist eine zentrale Erkenntnis, die sich die Teilnehmenden im Verlauf des Kurses erarbeiten.

Diese Vorbereitungen gipfeln in der selbstständigen Projektarbeit der Teilnehmenden, aus der sich die Kursleitung weitestgehend zurückhält und lediglich bei Fragestellungen unterstützt. Hierdurch werden die Schüler*innen in eine Situation gebracht, in der sie sich über ihre eigenen Interessen bewusst werden, diese in eine Fragestellung oder ein Projekt bringen, das im Rahmen der verbleibenden Kurszeit bearbeitbar ist, eine eigene Lösungsstrategie erarbeiten und diese umsetzen. Die Vielfalt der Projekte zeigt die ganze Bandbreite der Interessen der Teilnehmenden.

Ablauf des Kurses

Einführende Aufgaben vor Beginn der Akademie

Vor Beginn der Akademie wird den Teilnehmenden die offene Aufgabe gestellt, Experimente mit Papierfliegern durchzuführen. Zusätzlich sollen Aufzeichnungen gemacht und Beobachtungen festgehalten werden. Die Aufgabe ist bewusst offen formuliert und enthält keinen detaillierten Ablaufplan, keine Unterstrukturierung der Flugexperimente oder ein dezidiertes Produkt, das zu Kursbeginn auf der Burg verfügbar sein soll.

Kurseinheiten während der Akademiezeit

Die Kurseinheiten in Präsenz auf der Burg vermitteln den Schüler*innen vor allem die relevanten physikalischen Begriffe, Gesetze und theoretischen Zusammenhänge. Dies wird angereichert durch kleine praktische Tätigkeiten, die meist im Zusammenhang mit den Papierfliegern stehen. Im Folgenden wird eine stichpunktartige Übersicht der behandelten Kursinhalte der verschiedenen Tage gegeben:

Abbildung 7 Mitgebrachte Papierfliegerstudien im Burghof

	Tag 1-2	Tag 3-4	Tag 5-6	Tag 7-9
Mathematische Begriffe	Skalar, Vektor, Winkel und Trigonometrie	Gleichungen und Einheitenrechnung	Verhältnis Vektor, Fläche, Skalar	Projektphase
Physikalische Begriffe	Kraft, Geschwindigkeit, Fläche, Masse, Gravitationskonstante g , Schub, Luftwiderstand, Auftrieb	Volumen, Fläche, Druck, Temperatur, Dichte, statischer Druck, ideale Gaskonstante, Hydrostatischer Druck, (ideale) Strömung, dynamischer Druck	Stromlinien, statischer Druck, Totaldruck	
Gesetze	2. Newton'sches Gesetz	ideales Gasgesetz, Archimedes und Auftrieb, Kontinuitäts-Gl., Bernoulli-Gl.	Bernoulli-Gleichung (Vertiefung)	
Experimente & Rechenaufgaben	Präsentation der vorbereitenden Messungen, Kraftwaage, schiefe Ebene, Abschussrampen	Berechnung der (höhenabhängigen) Luftdichte aus Druckmessungen, Hydraulischer Heber	Berechnung Geschwindigkeit aus dynamischem Druck, Venturirohr, Kraft durch Differenzdruck	

Abbildung 8: Darstellung einer Stromröhre entlang derer die Bernoulli-Gleichung gilt

Abbildung 9: Skizze eines hydraulischen Hebbers

Abbildung 10: Semi-quantitative Darstellung der Druckverteilung um einen umströmten Zylinder

Schüler*innen-Projekte und Abschlussnachmittag

Bei den Projekten vertiefen die Jugendlichen zum einen Erlerntes, zum anderen erweitern sie den Stoff nochmals in spezifischen Interessengebieten. Die Schüler*innen wählen nach kurzem Plenums-Brainstorming aus verschiedenen Projekten. Dabei geht es um die Vertiefung, Konsolidierung oder Anwendung der bereits erlernten Inhalte oder um die Entwicklung einer neuen Fragestellung. Nicht nur die inhaltliche Vielfalt der Projekte, sondern auch die physikalische Exaktheit der Berechnungen (und die bewusste Eingrenzung dergleichen) bestätigen den Lernerfolg des Kurses.

- Die Formelsammlung von Ch. und J. gibt einen Überblick über die zentralen mathematischen und physikalischen Zusammenhänge des Kurses. Dabei werden in der Projektphase insbesondere noch einmal die Verknüpfungen der verschiedenen erlernten Gesetze reflektiert, strukturiert und in einer klaren Weise aufbereitet.
- Das Projekt Flugbahn Frankfurt/Main–Lissabon von H., M. und H. hat das Ziel, Vorhersagen über verschiedene Kräfte, Spritverbrauch und Fluglänge auf dem Weg eines echten Flugzeugs zwischen Deutschland und Portugal zu machen. Dabei werden die zentralen Größen und Zusammenhänge des Kurses angewendet.
- Das Projekt von T. vermisst (im Sinne von messen) die Druckverhältnisse an einem Tragflügel. Die Messungen weisen beeindruckende Übereinstimmungen mit professionell vermessenen Winkel-Kraft-Kurven aus dem Lehrbuch [3] auf.
- M., A. und S. experimentieren mit verschiedenen Objekten in einem vertikal aufgerichteten Windkanal („Windsäule“), um die Geometrie herauszufinden, die am robustesten ihre Position im Wind halten kann.
- Die selbst benannte Bernoulli-Wanne wird von C., E. und Ch. gebaut und vermessen. Zentrales Ziel ist die Vorhersage des Aufttrittspunktes eines Wasserstrahls, der aus der gefüllten und am unteren Ende angebohrten Wanne austritt. Logistisch ist die Arbeit mit Wasser eine Herausforderung, aber physikalisch erreicht die Vorhersage höchste Genauigkeit.
- Das praktischste Projekt greift die Papierflieger auf, optimiert das Design auf die Flugstabilität. P. führt anschließend Messungen mit einer hochauflösenden Kamera durch, bei denen der Verlust der Flughöhe dargestellt wird. Die Ausarbeitung mit Faltanleitung und Messungen kann auf www.hsaka.de/hsaka-m-physik-2022-starglider-manual/ abgerufen werden.

Literatur

- [1] Löwe, H. & Wulff, N. (2021). Hauptkurs Physik. Von der Transformation von Energie zur Transformation von Energiesystemen. In: Moll, M., Piekatz, H., Weygandt, B. & Wulff, C. (Hrsg.) Hessische Schülerakademie für die Mittelstufe 2021. Dokumentation. Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck. Akademie für berufliche und musisch-kulturelle Weiterbildung. (S. 12–16). <https://doi.org/jrg7>
- [2] Christensen, T. (2015). The Creativity Challenge. Design, experiment, test, innovate, build, create, inspire, and unleash your genius. Adams media.
- [3] Böswirth, L. & Bschorer, S. (2014). Technische Strömungslehre. Lehr- und Übungsbuch. Springer Vieweg. <https://doi.org/jrg8>

Kursleitung

Dr. Harald Löwe, apl. Professor, ist Direktor des Schülerlabors „Mathe-Lok“ der Technischen Universität Braunschweig. Weiterhin ist er derzeit an Forschungsvorhaben aus dem Ingenieurbereich beteiligt, wie der Wechselwirkung von Windenergieanlagen mit Anlagen der terrestrischen Navigation, Schrumpfungsprozesse in industriellen Herstellungsverfahren und dem Design von spiralverzahnten Kegelrädern.

Niklas Wulff promoviert zur Sektorenkopplung zwischen Strom- und Verkehrssektor am Karlsruhe Institut für Technologie, forscht am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zur Flexibilität der Elektromobilität und zur Dekarbonisierung des Verkehrssystems. Niklas ist ausgebildeter Kontanzleiter. <https://orcid.org/0000-0002-4659-6984>

Von Daten, Fakten und Informationen – Eine Forschungsexpedition in den Zahlendschungel

Maximilian Moll und Benedikt Weygandt

Daten spielen in unserer Welt eine immer wichtigere Rolle – etwa bei industriellen Sensoren, Wetter- und Klimaprognosen oder unserem Social Media-Feed. Allerdings sind Daten ja zunächst nur ein Rohstoff, der mit Sinn versehen werden muss: Für unser heutiges wie zukünftiges Leben werden nicht nur Daten an sich benötigt, sondern auch ein souveräner und ethisch fundierter Umgang mit diesen. Wie lernen wir – als Menschen, aber auch KI-Systeme – aus und mit Daten? Wie gelingt es uns, aus Informationen korrekte Schlüsse zu ziehen? Und wie kommen wir von den Daten hin zu einem sinnvollen Handeln? [Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Im Laufe des letzten Jahrzehnts wurden immer mehr Daten produziert und Forschungsgebiete, wie Machine Learning und Data Mining haben entsprechende Fortschritte gemacht. Generell sind die Wichtigkeit und Bedeutung von qualitativ guten Daten bereits heute und definitiv in Zukunft nicht zu überschätzen. Neben den Daten an sich benötigt es zugleich einen souveränen Umgang mit diesen in unterschiedlichen Kontexten, wofür eine entsprechende gesellschaftliche Grundbildung – auch als Data Literacy bezeichnet – unerlässlich ist (vgl. Schüller et al. 2021). Eine Beschreibung der unter Data Literacy subsumierten Kompetenzen findet sich im Future Skills-Framework des Hochschulforums Digitalisierung:

Um systematisch Wissen bzw. Wert aus Daten zu schöpfen, ist deshalb zukünftig in allen Sektoren und Disziplinen die Fähigkeit, planvoll mit Daten umzugehen und sie im jeweiligen Kontext bewusst einsetzen und hinterfragen zu können, von entscheidender Bedeutung. Dies wird als Data Literacy bezeichnet und umfasst die Fähigkeiten, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden. Data Literacy ist weit mehr als ein breites und tiefes Detailwissen über sich laufend verändernde Methoden und Technologien. Vielmehr spielt die Dimension der Datenethik, der Motivation und Werthaltung eine zentrale Rolle, um zukünftig mit Daten erfolgreich und souverän umgehen zu können. Data Literacy ist eine Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts, die in der modernen Gesellschaft und Arbeitswelt unerlässlich sein wird. (Schüller et al., 2019, S. 10, Hervorhebungen im Original)

Im Mathematikunterricht lässt sich das Thema im Bereich der Leitidee *Daten und Zufall* verorten, wo es in unterschiedlichen Jahrgangsstufen aufgegriffen wird. Aufbauend auf diesen Unterrichtsinhalten widmete sich der diesjährige Mathematikkurs einer exemplarischen Vertiefung mit echten Daten, wie sie etwa auch im Rahmen einer Projektwoche denkbar wäre. Um dem Kurs eine aktuelle Bedeutung zu verleihen, setzen sich die Teilnehmenden mit Daten verschiedener Länder zur Corona-Pandemie auseinander – schließlich gelingt der Erwerb von Datenkompetenzen nicht ohne Daten. Durch die Wahl dieser aktuellen Daten erfolgte ein sinnstiftender Lebensweltbezug, der zugleich mehrere Data Literacy-Perspektiven einbezieht: „die anwendungsbezogene (Was ist zu tun?), die technisch-methodische (Wie ist es zu tun?) und die gesellschaftlich-kulturelle (Wozu ist es zu tun?)“ (Schüller et al., 2021, S. 3).

Kursgestaltung

Das Ziel dieses Mathematikurses bestand daraus, den Teilnehmer*innen erste Erfahrungen im Umgang mit Daten zu ermöglichen und darauf aufbauend Datenkompetenzen aufzubauen. So sollten sie nicht nur in die Lage versetzt werden, eigenständig datenbasierte Antworten auf Fragen zu finden, sondern auch entsprechende Fragen eigenständig zu formulieren und die Validität der Analysen anderer kritisch zu hinterfragen. Orientiert wurde sich dabei am Data Literacy Framework, welches sechs Kompetenzfelder im mündigen Umgang mit Daten unterscheidet: Datenkultur etablieren, Daten bereitstellen, Daten auswerten, Ergebnisse interpretieren, Daten interpretieren, Handlungen ableiten (Schüller et al., 2019). Anforderungen wie diese werden auch als *future skills* bezeichnet, da sie für die Lebens- und Arbeitswelt (nicht nur) der Zukunft unabdingbar sein werden (siehe dazu etwa Kirchherr et al., 2021).

Die Arbeit mit Daten ist indes eine praktische Tätigkeit, sodass eine rein theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik wenig Nutzen bringt. Aus diesem Grund setzte sich der Kurs aus drei Teilen zusammen: Im Grundlagenteil wurden die Teilnehmenden mit notwendigem Wissen ausgestattet, im Praxisteil sollten sie sich dann die entsprechenden Fähigkeiten aneignen, um sich dann im Anwendungsteil eigenständig mit dem gegebenen Datensatz auseinandersetzen zu können. Dabei stand das explorative Arbeiten in Kleingruppen meist im Vordergrund. Als Grundlage für die Gestaltung wurden u. a. Materialien von youcubed, Imaginary und der Kolumne *What's going on in this graph* der New York Times verwendet.¹

Jede der Kurseinheiten begann mit der gemeinsamen Diskussion und Analyse einer gegebenen Datenvisualisierung. Dies diente nicht nur als Einstieg in die Thematik, sondern hat gleichzeitig auch entsprechende Kompetenzen geschult und verschiedene Möglichkeiten zur Visualisierung aufgezeigt. Als Quellen dienten hierfür meistens Beiträge aus der Kategorie „What's going on in this graph?“ aus der New York Times. Durch die gemeinsame Diskussion konnten nach und nach immer tiefere Interpretationen erarbeitet und ursprünglich fehlerhafte Schlüsse und Annahmen korrigiert werden. Die dreistündigen Einheiten wurden jeweils durch eine Journaling-Sitzung abgeschlossen. Motivation dafür war, dass sich die Teilnehmer*innen noch einmal selbstständig mit dem Gelernten auseinandersetzen. Dementsprechend wurden in dieser Phase reflexionsanregende Impulsfragen gegeben (u. a. Was kann ich nun, was ich zu Beginn des Tages noch nicht konnte? Welche Frage geht mir gerade durch den Kopf? Was ist mir nicht klar geworden? Was ist mein Highlight der heutigen Sitzung?). Im Verlauf der Akademie wurden diese weniger vorgegeben, da die Teilnehmer*innen auch beim Reflektieren ihrer Lernerfahrungen selbstständiger wurden. Die eigenen Journaling-Beiträge konnten zudem in der zweiten Phase als Teil der individuellen Ergebnissicherung genutzt werden, um den Wiedereinstieg am nächsten Morgen zu erleichtern.

Zunächst hat sich der Kurs primär mit der Bedeutung von Daten im Alltag und der Welt beschäftigt. So wurde den Teilnehmer*innen vorbereitend über verschiedene „Fun Facts“ die Menge an produzierten Daten vermittelt. Zusätzlich sollten sie in ihrem Alltag darauf achten, wie viele Daten sie selbst täglich Preis (aktiv oder passiv) produzieren und welche davon gespeichert bzw. preisgegeben werden. Anschließend fokussierte sich die Kursarbeit stärker auf den Bereich Visual Analytics, also die visuelle Aufbereitung von Daten und das Ableiten von Erkenntnissen daraus. Als niederschwelliger, kreativer Einstieg wurde hierfür die Aufgabe *Dear Data* aus der Materialsammlung von youcubed benutzt, welches eine Vielzahl verschiedener, händisch-erstellter Visualisierungen im Postkartenformat beinhaltet. Ausgehend von dieser Inspirationsquelle sollten die Teilnehmenden Visualisierungen zu verschiedenen Daten erstellen und sich gegenseitig präsentieren und erläutern. Hierbei wurde nicht nur kreativer Umgang mit Daten geschult, sondern

¹ Die verwendeten Materialien und Tools sind am Ende des Beitrags verlinkt.

auch das Bewusstsein geschaffen, welche Elemente zu klarer Lesbarkeit von Grafiken beitragen. Gleichzeitig ermöglichte die händische Arbeit kreative Freiheit ohne Einfluss und Beschränkungen durch vorgegebene Software. Auch bei späteren Themen (wie etwa der Einführung in das Trainieren eines ML-Algorithmus, siehe Abbildung 11) wurde beibehalten, dass die dahinterliegenden Ideen – sofern möglich – enaktiv und analog erfahren werden konnten, bevor diese computergestützt automatisiert wurden.

Der nächste Schritt bestand dann in dem Einstieg in die Arbeit mit Computern, um den Zugang zu größeren Datensätzen zu ermöglichen. Hierfür wurde das Tool CODAP verwendet, das mit Hilfe von Drag-and-Drop Steuerung verschiedene Visualisierungen erzeugen kann und sich dementsprechend für eine explorative Erkundung anbietet. Zudem entstand so eine gute Einführung zu standardisierten Visualisierungen wie etwa Scatter Plots, Boxplots usw.

Abbildung 11: Beispiel eines analog trainierten ML-Modells für das Nim-Spiel

Basierend auf der schnellen Einarbeitung der Teilnehmenden in die Arbeit mit CODAP und die zugrundeliegenden Konzepte, entschloss sich die Kursleitung den methodischen Werkzeugkasten des Kurses signifikant zu erweitern. Durch den Einsatz der Software *Orange Datamining* konnten verschiedenste Methoden zur Datenvorverarbeitung und Selektion, sowie eine breite Auswahl von Methoden des Supervised und Unsupervised Learning eingesetzt und exploriert werden. Zugleich lässt sich auch dieses Tool größtenteils per Drag-and-Drop steuern. Im Kurs wurden die Themen Regression und Klassifikation zunächst anhand von Linearer Regression und Entscheidungsbäumen vorgestellt. Dabei wurde weniger auf die detaillierte Funktionsweise, als vielmehr auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Regression und Klassifikation und den Unterschieden zwischen klassischen und moderneren Ansätzen eingegangen. Ein großer Vorteil an der Arbeit mit Orange ist, dass der Fluss der Daten durch die verschiedenen Bausteine der grafischen Oberfläche deutlich sichtbar bleibt und so das Gespür für sinnvolle Abläufe in der Datenarbeit während der Verwendung implizit entwickelt werden kann.

Auch hier zeigte sich die schnelle Auffassungsgabe und die explorative Kreativität der Teilnehmer*innen sehr schnell. So konnte man ihn den verschiedenen Gruppen sehr schnell komplexe und vielfältige Analyse-Pipelines beobachten, die verschiedene Ansätze kontrastierten und so ein tieferes Verständnis ihrer Unterschiede ermöglichten. Wie auch im restlichen Kurs wurde dabei stets zielorientiert vorgegangen. So war häufig zu beobachten, dass die Teilnehmenden zunächst diskutierten, was sie erreichen wollen, und erst dann nach Möglichkeiten suchten, dies zu verwirklichen – gegebenenfalls über Rückfragen an die Kursleitung. Als hilfreich hat sich dabei der Ansatz erwiesen, zu Beginn des Kurses per Hand zu arbeiten, da idealerweise die Fragestellung und nicht die gegebenen technischen Hilfsmittel im Zentrum stehen sollte. Wenngleich die Arbeit mit „echten“ Daten stets eine Herausforderung ist, so zeichneten sich die Teilnehmer*innen durch eine große Bereitschaft aus, offen an Fragestellungen heranzugehen und datengestützt zu Antworten zu kommen.

Abbildung 13: Screenshot eines von Teilnehmer*innen erstellten Orange-Worksheets

Im weiteren Verlauf der Kursarbeit hat sich die Möglichkeit ergeben, die bis zu diesem Punkt erlangten Fähigkeiten in einer realen Situation zu testen. Im Rahmen der Kursarbeit hatte der Geisteswissenschaftler eine qualitative Umfrage zu Future Skills auf der Akademie durchgeführt, die es nun auszuwerten galt. Spontan entstand der Plan, die beiden Kurse für dieses interdisziplinäre Projekt zeitweise zusammenzulegen. Dazu wurden die Teilnehmenden in Gruppen zusammengeführt, um die Antworten zu kodifizieren. Zusätzlich wurden die Antworten um quantitative Daten, wie Alter, gewählte Kurse und Geschlecht erweitert. Durch diese Projektarbeit wurden die Kursteilnehmer*innen mit realistischen Problemen sowohl interdisziplinärer Zusammenarbeit als auch „roher“ Datensätze konfrontiert und mussten

Abbildung 12: Kursteilnehmer*innen bei der Vorstellung ihrer Projektergebnisse

eigenständig Lösungen entwickeln und diese anschließend kommunizieren. Hierbei konnte wieder festgestellt werden, wie positiv alle Teilnehmenden auf die gemeinsame Gruppenarbeit – auch über Kursgrenzen hinweg – angesprochen haben. Für weitere Ergebnisse dieser Kollaboration wird auf die Dokumentation des Geisteswissenschaftlerkurses verwiesen (siehe Seite 18).

Zum Abschluss des Kurses wurde den Teilnehmer*innen noch ein Einblick in den aktuellen Stand unterschiedlicher KI-Technologien ermöglicht, indem etwa mit Bild- oder Texterzeugenden GPT-Modellen herumgespielt wurde. Dabei wurde u. a. auf *InferKit* (GPT-2) und *Philosopher AI* (GPT3) sowie unterschiedliche Bildgeneratoren zurückgegriffen. Wie aktuell und wichtig dieser projekthafte und lernendenzentrierte Kurs war, stellten die Teilnehmer*innen fest, als einige Wochen nach dem Ende des Kurses ChatGPT veröffentlicht wurde.

Verwendete Tools und weiterführende Materialien

Codap: <https://codap.concord.org/>

Orange: <https://orangedatamining.com/>

Imaginary: <https://www.i-am.ai/>

YouCubed <https://www.youcubed.org/resource/data-literacy/>

What's going on in this graph (New York Times): <https://www.nytimes.com/column/whats-going-on-in-this-graph>

Philosopher AI <https://philosopherai.com/>

InferKIT: <https://app.inferkit.com/demo>

TensorFlow: <https://playground.tensorflow.org>

KI-Campus: <https://www.ki-campus.org>, sowie speziell die Onlinekurse und Lernangebote aus dem Themenbereich

Schule: <https://ki-campus.org/themen/schule>

Hinweis: Letzte Überprüfung der Verweise am 31.10.2022.

Literatur

Kirchherr, Julian; Klier, Julia; Suessenbach, Felix & Winde, Mathias (2021): *Future Skills. 21 Kompetenzen für eine Welt im Wandel* (Future Skills Diskussionspapier Nr. 3). Stifterverband für die Dt. Wissenschaft in Koop. mit McKinsey & Co. <https://www.stifterverband.org/medien/future-skills-2021>

Schüller, Katharina; Busch, Paulina & Hindinger, Carina (2019): *Future Skills: Ein Framework für Data Literacy. – Kompetenzrahmen und Forschungsbericht.* (Arbeitspapier Nr. 47.) Hochschulforum Digitalisierung. <https://doi.org/ghq7m5>

Schüller, Katharina; Koch, Henning & Rampelt Florian (2021). *Data-Literacy-Charta.* Version 1.2. Berlin: Stifterverband. <https://www.stifterverband.org/charta-data-literacy>

Kursleitung

Prof. Dr. Maximilian Moll

Juniorprofessor für Prescriptive Analytics - Operations Research. Aktive Forschungskollaboration im Bereich der Kognitionswissenschaften.

Dr. Benedikt Weygandt

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mathematik der Freien Universität Berlin.

<https://orcid.org/0000-0001-5777-5550>

Hauptkurs Geisteswissenschaften

Geisteswissenschaften als unterschätzte Future Skills

Peter Gorzolla und Antonia Lingens

Im Moment ist in Unternehmen und an Universitäten viel die Rede von den sog. future skills: Damit sind Kompetenzen und Wissensbereiche gemeint, die in Zukunft für uns und unsere Gesellschaft von besonderer Bedeutung sein sollen. Es erscheint klar, dass digital literacy und andere digitale Kompetenzen auf jeden Fall dazu gehören. Und sicher auch so etwas wie rationales, kritisches Denken. Gutes Kommunizieren dürfte auch ziemlich wichtig sein – aber geht es da mehr um social skills oder um das Erlernen bestimmter Regeln? Und wie sieht es mit dem Problemlösen aus? Oder Innovationspotential? Teamfähigkeit? Und spielen Kreativität oder die klassischen Künste und Bildungsgüter bei diesen Überlegungen überhaupt noch eine Rolle? [Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Sehr schnell lässt sich feststellen, dass man unterschiedliche Antworten auf Fragen nach den *Future Skills* bekommt – je nachdem, wen man dazu befragt. Das ist auch gut so, denn bei einer so wichtigen Angelegenheit wie unserer Bildung der Zukunft (oder: der Zukunft unserer Bildung) sollten wir auf eine pluralistische und diverse Meinungsbildung und Entscheidungsfindung Wert legen: Es gilt, viele verschiedene Stimmen zu hören, bevor Entscheidungen getroffen werden.

Der Kurs hat dazu seinen Beitrag geleistet, indem er potentielle *Future Skills* aus den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften für die Teilnehmenden erfahrbar gemacht hat. Dabei fand (am Beispiel des vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und McKinsey erarbeiteten *Future Skills*-Framework) eine Auseinandersetzung mit den eher wirtschaftsnahen Diskursbeiträgen statt, die die öffentliche Diskussion aktuell beherrschen. Dies hat eine gemeinsame Reflexion über den schulischen und außerschulischen Kompetenzerwerb ermöglicht, die auf der Schülerakademie in Form einer Umfrage unter den Peers auch aus dem Kurs hinausgetragen wurde.

Future Skills und ein überraschender sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt

Wer von *Future Skills* spricht, ohne dies thematisch einzuschränken, suggeriert Relevanz der eigenen Aussagen für einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Umso wichtiger war es für uns, beim Blick in die Präsentationen des Stifterverbands festzustellen, dass deren Argumentation auf einer Befragung von „Unternehmen und Behörden“ basiert – von Bildungsexpert*innen oder gar Vertreter*innen anderer kultureller Felder keine Spur. Dies war nicht die einzige Form der suggestiven oder sogar verfälschenden Darstellung, die wir aus dem Text herausarbeiten konnten: Besonders auffällig erschien uns die Art und Weise, in der die visuelle Aufbereitung der Konzepte im Gegensatz zu den zugrundeliegenden Daten stand. Während die Befragten nämlich durchgängig sog. „klassische Kompetenzen“ am relevantesten für die Zukunft bewerteten, priorisierte die Visualisierung vor allem „neue“ Kompetenzbereiche aus der IT. Mit solchen Beobachtungen hatten wir auch schon die ersten Lernerfolge verbucht: Das Erheben von Daten garantiert noch lange keine unverfälschte oder unvoreingenommene Aufarbeitung und Präsentation von „Ergebnissen“; Studien „beweisen“ auch nichts; und Zahlen müssen auch im sozialwissenschaftlichen Kontext kritisch betrachtet werden.

Wie man wissenschaftlich Zahlen erhebt und verarbeitet, haben wir im Anschluss an die Diskussion der Future-Skills-Studie besprochen. Dafür haben wir uns mit einigen Grundlagen sozialwissenschaftlicher empirischer Forschung auseinandergesetzt. Im Vordergrund standen verschiedene Vorgehensweisen bei der Formulierung von Hypothesen und Forschungsfragen, die Unterschiede qualitativer und quantitativer Erhebungsmethoden, Repräsentativität von Umfragen sowie verschiedene Fragetypen, die bei Befragungen (nicht) eingesetzt werden können, inkl. Beispiele.

Zur Vorbereitung auf die interdisziplinäre Hauptkursphase mit dem Mathematikkurs führten die Schüler*innen an zwei Tagen zuvor selbst eine kleine explorative, qualitative Umfrage zum Thema *Future Skills* durch, welche sie dann zusammen mit den Mathematiker*innen auswerten sollten. Die Umfrage bestand lediglich aus einer kurzen Erläuterung des Begriffs *Future Skills* und der offenen Frage: „Welche Fähigkeiten werden für Deine Generation in der Zukunft wichtig sein?“ Sie wurden gemeinsam im Kurs formuliert und sollten bei der Befragung laut vorgelesen werden. So haben wir versucht, zumindest ansatzweise eine Vergleichbarkeit der Antworten sicherzustellen.

Die Schüler*innen wurden in vier Gruppen aufgeteilt, jede bekam eine Liste mit zu befragenden Personen zugewiesen. Befragt wurden alle anderen Akademieteilnehmenden, inkl. des Teams. Die Antworten nahmen unsere Schüler*innen (mit Einverständnis der Befragten) als Audiodatei auf. Um die Antworten knapp und möglichst präzise zu halten, wurde die Antwortzeit pro Person auf eine Minute begrenzt. Die so gesammelten Aufnahmen mussten dann am Computer wörtlich transkribiert werden. Die Transkripte wurden am Nachmittag vor dem Besuch des Mathematikurses eingesammelt und von uns mithilfe der Kursleitung Mathematik durchgesehen. Dabei nahmen wir eine grobe Kategorisierung und Codierung der genannten Fähigkeiten vor, mit welcher die Jugendlichen dann weiterarbeiten konnten.

In der interdisziplinären Hauptkursphase am Folgetag wurden die Schüler*innen durchmischt und in drei Gruppen aufgeteilt. Sie bekamen eine Übersicht über Kategorie und Häufigkeit der erfragten *Future Skills* auf einem digitalen Board der visuellen Kooperationsplattform Miro zur Verfügung gestellt. Ihre Aufgabe bestand darin, die von uns erstellten groben Kategorien feiner zu clustern und zu entscheiden, wie die Variablen für ihren Arbeitsdatensatz operationalisiert werden sollten. Während aus den Gruppenergebnissen die neuen Arbeitsdatensätze erstellt wurden, bereiteten sich die Schüler*innen in ihren Gruppen auf die deskriptive Datenanalyse vor. Gemeinsam und eigenständig formulierten sie ihre Erkenntnisinteressen. Eine Gruppe interessierte sich dafür, die Häufigkeiten der erhobenen *Future Skills* auszuwerten und nach geschlechtsspezifischen Mustern in den Antworten zu suchen, die zweite Gruppe wollte eine solche Untersuchung nach Herkunft der Antworten aus den Hauptkursen vornehmen. Die dritte Gruppe wollte eine Kollokationsanalyse durchführen, also untersuchen, welche *Future Skills* zusammen in den einzelnen Antworten genannt wurden und ob sich hier ein Muster erkennen lässt. Dafür bekamen alle eine anonymisierte Zusammenfassung der Transkripte zur Verfügung gestellt. Der Input über die möglichen Darstellungsformen der Ergebnisse kam dabei von den Teilnehmenden des Mathematikurses, welche sich zuvor intensiv mit der Darstellung von Daten auseinandergesetzt hatten. Anschließend begannen die Gruppen mit der Auswertung ihrer fertigen Datensätze.

Diese Einheit ist ein sehr schönes Beispiel für die außergewöhnlichen Effekte, die beim Arbeiten auf der Schülerakademie möglich sind. Ursprünglich war die Befragung gar nicht in der Kursplanung vorgesehen, und erst die Begeisterung, die das Thema auslöste, bewog uns dazu, diesem Interesse mehr Raum zu bieten. Dabei ergab sich spontan die Möglichkeit für eine interdisziplinäre Kooperation mit dem Mathematikkurs. Obwohl die Datenauswertungen dann nicht mehr abgeschlossen werden konnten und für eine Finalisierung unserer Untersuchung die notwendige Zeit schlicht fehlte, erachten wir die Erfahrungen,

welche die Jugendlichen im Umgang mit Datenerhebungs- und -verarbeitungsverfahren sammeln konnten, als sehr wertvoll. Auch die Schüler*innen haben das so gesehen, und viele haben die Arbeit an unserer Umfrage als einen der Höhepunkte des Kurses evaluiert.

Abbildung 14: Zwei Auszüge aus der Datenauswertung zu Peer-Umfrage: Häufigkeit genannter relevanter Future Skills

Hier ein Beispiel für unsere Arbeit und die daraus resultierenden Erkenntnisse: Die beiden Darstellungen in Abbildung 14 beruhen auf denselben Rohdaten, präsentieren aber durch unterschiedliche Kategorisierungssysteme vollkommen verschiedene Deutungen der Ergebnisse. Die Teilnehmenden konnten so unmittelbar erfahren, wie stark die Darstellung und Aussagekraft von Daten von deren Operationalisierung abhängig sind.

Hinweis: Weiteres Bildmaterial zu thematischen Einheiten und Arbeitsergebnissen findet sich in der Webfassung dieses Dokumentationsbeitrags auf <https://www.hsaka.de>.

„Klassische“ und weniger klassische geisteswissenschaftliche Kompetenzen

Es ist nicht überraschend, dass die Befragung der Peers nach ihrer Idee von zukunftsrelevanten Fähigkeiten andere Schwerpunkte setzte als die Studie des Stifterverbands, vor allem auf soziale und kommunikative Kompetenzen. Was in den Antworten der Kursteilnehmenden und der Leitungen der anderen Hauptkurse fehlte, waren typisch geisteswissenschaftliche Kompetenzfelder. Zum Glück gab es während der anderen thematischen Sitzungen unseres Kurses mehr als genug Möglichkeiten, verschiedene Ansätze der geistes- und kulturwissenschaftlichen Methodik auszuprobieren und deren Alltags- wie Zukunftsrelevanz zu reflektieren. Unsere Auswahl der behandelten Themen und Einheiten wurde dabei von den Interessen und Vorerfahrungen unserer Kursteilnehmenden beeinflusst, die wir im Vorfeld der Schülerakademie erfragt hatten.

Über das in Literatur und Film verbreitete Narrativ der Heldenreise stiegen wir ein in die interdisziplinäre Welt der Narratologie. Diese Verbindung aus Literatur- und Medienwissenschaften, Mythenkunde und Psychologie liefert einen wirkungsvollen Satz an Instrumenten zur Analyse, aber auch zur Gestaltung von Erzählungen im weitesten Sinne. Dabei haben wir zunächst in Gruppen Lieblingswerke aus Literatur und Film auf die Allgegenwärtigkeit der Heldenreise-Struktur hin analysiert und anschließend einen Bogen geschlagen zur Instrumentalisierung der Narratologie in manipulativen Botschaften der TV-Werbung und aktuellen Empfehlungen für das Abfassen „erfolgreicher“ Lebensläufe.

Eine andere Station unserer Entdeckungsreise war sprachphilosophisch: Über einen Selbsttest zur Festlegung der Wahrnehmungsgrenze zwischen „blau“ und „grün“ gelangten wir zu den Arbeiten von Berlin und Kay über das Phänomen der unterschiedlichen Anzahl von Farbbegriffen in verschiedenen Sprachen. Je tiefer wir uns in den Konstruktcharakter von Sprache und die relative Unzuverlässigkeit unserer Kommunikation versenken, desto deutlicher wurde das besondere Interesse der meisten Schüler*innen an

einer sprachwissenschaftlichen Perspektive. Das wurde spätestens mit der Diskussionsfreude deutlich, mit der unsere Teilnehmenden sich George Orwells Idee einer politischen Umerziehung von Menschen durch Sprache (durch „Neusprech“ in „1984“) zuwandten.

Um ein konkretes Methodentraining ging es hingegen in unserer Einheit zur Bildanalyse. Wenn man bedenkt, wie wirkmächtig (und soziopolitisch relevant) Bilder in unserem Alltag sind, dann erscheint erschreckend, wie gering die Aufmerksamkeit ist, die dem Erwerb von Visual Literacy in den Curricula historisch-politischer Bildung an Schule und Universität zukommt. Dabei ist es gar nicht so schwer, die kunsthistorische „Schule des Sehens“ um einige moderne bildwissenschaftliche Ansätze zu ergänzen. Wir haben die im Kurs neu erworbenen „Lesekompetenzen“ gleich an einer wirklich fremdartigen Bildsprache – nämlich der des Mittelalters – überprüft.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Kursarbeit lag auf dem Beitrag der Geisteswissenschaften zur kritischen Medienbildung. Ein wichtiges Themenfeld war dabei die Bedrohung durch Fake News, insbesondere in den Sozialen Medien. Wir haben uns hier zum einen mit dem gefährlichen Versagen der klassischen, journalistischen Antwort auf Fake News beschäftigt und uns die Ergebnisse der SNV-Studie zur Bundestagswahl 2017 angesehen, zum anderen haben die Teilnehmenden ihre praktische Urteilsfähigkeit zur Seriosität von Nachrichtenquellen mithilfe des *Newstest* prüfen können – und nicht zuletzt durften sie die Eigenlogik und gefährliche Belohnungsdynamik von Social Media-Algorithmen im Spiel *Bad News* selbst erleben.

Fortgeführt haben wir unsere Medienbildungsarbeit dann v.a. auf praktischer Ebene, mit einer Einführung der Teilnehmenden in die Welt der kinderleicht zu bedienenden Online-Tools zur Bildmanipulation. Darüber hinaus haben wir uns um die Vermittlung einiger Grundlagen zu den Themen *Framing* und *Deepfakes* sowie zu „rechten Memes“ auf Instagram bemüht. Überhaupt spielten die Memes in unserem Kurs dann noch eine wichtige Rolle: Nicht nur als Reizobjekt für aufgeklärten Medienkonsum und soziopolitische Partizipation in der digitalen Öffentlichkeit insbesondere der näheren Zukunft, sondern auch als kreatives Ausdrucksmittel für den Alltag konnten unsere Teilnehmenden die Memes kennenlernen.

Kreativität ist auch das richtige Stichwort für ein letztes, hier zu nennendes Element unserer Kursarbeit: die Aufwertung unserer inhaltlichen Arbeit durch Kreativeinheiten, die mal mehr, mal weniger offensichtlich im Zusammenhang mit unseren Kursthemen standen. So haben wir den Teilnehmenden die Gelegenheit gegeben, sich im automatischen Schreiben auszuprobieren, Blackout Poetry anzufertigen, Spamlyrik vorzutragen, Haikus zu dichten und nicht zuletzt jede Menge Memes zu produzieren.

Didaktisches Konzept und Lernerfolge – ein Fazit

Bei unserem Vorgehen in der Kursarbeit orientierten wir uns an Arbeitsweisen, die für die Hessische Schülerakademie typisch sind.

- Die Teilnehmenden erhielten die Gelegenheit, thematische Aspekte zur Vertiefung auszuwählen und diese möglichst selbstständig zu erarbeiten. Damit eine solche Form der Projektarbeit gelingen kann, waren vor allem die Vermittlung methodischer Grundlagen und eine Fokussierung auf die Realisierung von Selbstwirksamkeitserfahrungen der Lernenden wichtig.
- Nicht nur in Projekten waren kooperatives Verhalten und kollaboratives Handeln gefragt, auch die täglichen Sitzungseinheiten liefen meist als Partnerarbeit oder in Kleingruppen ab.
- Um sich in einer immer stärker vernetzten und vernetzt denkenden Welt zu behaupten, benötigen die Teilnehmenden dringend ein anderes Framework für die Beschreibung (nicht „Definition“) von Wissen und Wissensproduktion, als es ihnen das statische Bild der Schulfächer vermittelt. In der

Kursarbeit durften sie entdecken, dass *Future Skills* inter- und transdisziplinär sind – und das gilt natürlich auch für jede Form des kritischen Denkens.

- Ziel (und nicht zuletzt Existenzgrund) dieses Kurses war die Vermittlung der Erkenntnis, dass (geistes-)wissenschaftliche Kenntnisse und Kompetenzen alltagsrelevant und alltagstauglich sind. Dies geschah anders als in der Schule nicht über einen „goldenen Mittelweg“ zwischen wissenschaftlicher Genauigkeit und didaktischer Reduktion (oder Popularisierung), sondern durch den Versuch der Vermittlung einer (wissenschaftlichen) Haltung, die unabhängig vom eigenen Kenntnisstand auf jeden Wissensbereich angewendet werden kann.

Beiträge der Schüler*innen aus der kursinternen Evaluation machen deutlich, wo uns das vielleicht gelungen ist: Besonders häufig waren Nennungen wie „Ich hinterfrage öfter“, „Ich denke über verschiedene Wahrnehmungsweisen nach“, „Ich habe gelernt, Sachen zu hinterfragen“ oder „Ich habe aus allen Einheiten gerade den kritischen und hinterfragenden Blick auf die Dinge mitnehmen können.“ Dies wird auf praktisch alle behandelten Themenbereiche bezogen: „Ich werde bei Nachrichten und Sozialen Medien zweimal hingucken“; „Ich konnte sehen, wie sehr Sprache unsere Wahrnehmung prägt und verändert (je nach Kultur bspw.) und somit zur Manipulation genutzt werden kann“; „Ich habe gelernt, dass mein Gesprächspartner seine ganz eigene Wahrheit haben darf und dass diese weder mit meiner Wahrheit übereinstimmen muss noch die Notwendigkeit besteht, immer einen Kompromiss zu finden. Gerade in der Andersartigkeit liegen ein Reiz und eine Chance.“

Abbildung 15: Meme einer Teilnehmerin

Auch ein anderer Aspekt unseres didaktischen Konzepts ist, so behaupten wir, bei den Jugendlichen angekommen: „Generell habe ich eine Art Wissen zu vermitteln kennengelernt, in der es weniger (aber auch) um Zuhören geht und mehr ums Selbermachen und Aktivwerden.“ Dass das womöglich festgefügte Weltbilder und Lebenspläne ins Wanken bringt, nehmen wir gern in Kauf: „Außerdem weiß ich jetzt noch weniger genau, was ich später machen möchte, weil ich alle Themen so interessant fand.“

Literatur

Julian Kirchherr, Julia Klier, Felix Suessenbach und Mathias Winde (2021): *Future Skills. 21 Kompetenzen für eine Welt im Wandel* (Future Skills Diskussionspapier Nr. 3), hg. v. Stifterverband für die Dt. Wissenschaft in Koop. mit McKinsey & Co., online: <https://www.stifterverband.org/medien/future-skills-2021> [18.8.2022]

Alexander Sänglerlaub, Miriam Meier und Wolf-Dieter Rühl (2018): *Fakten statt Fakes. Verursacher, Verbreitungswege und Wirkungen von Fake News im Bundestagswahlkampf 2017*, hg. v. d. Stiftung Neue Verantwortung, online: <https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/fakten-statt-fakes-verursacher-verbreitungswege-und-wirkungen-von-fake-news-im> [18.8.2022]

Christopher Vogler (1998): *Die Odyssee des Drehbuchschreibers. Über die mythologischen Grundmuster des amerikanischen Erfolgskinos*, 2. aktual. u. erweit. Aufl., Frankfurt am Main: Zweitausendeins.

Eine vollständige Liste der verwendeten Literatur und Arbeitsmaterialien finden sich in der Webfassung dieses Dokumentationsbeitrags auf <https://www.hsaka.de>.

Kursleitung

Dr. Peter Gorzolla ist Wiss. Referent für Lehrerbildung, IT & Digitale Medien am Historischen Seminar der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Als Fortbildner tätig in den Bereichen Medienbildung, Politische und Kulturelle Bildung.

Antonia Lings hat einen B.A. in Sozialwissenschaften und ist momentan Lehramtsstudentin der Fächer Englisch und Politische Bildung im Master an der Universität Potsdam und ist Wiss. Mitarbeiterin im Refugee Teachers Program der Universität Potsdam.

Licht aus – Spotlight an! Ein HSAKA-Musical

Lisa Ochsendorf und Bernard Plechinger

Im Publikum wird es vollkommen still. Das Licht im Saal geht aus und auf der Bühne beginnt die Musik. Doch was muss alles passieren bis zu diesem Zeitpunkt? [Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Kaum eine andere Kunstform setzt sich aus so vielen künstlerischen Tätigkeiten wie das Musical zusammen: Musik, Tanz, Schauspiel (vgl. Schmitz, 2018). Diese schaffen emotionale Zugänge. Ein Musiktheater ist ein sehr interdisziplinäres Großprojekt, das viele verschiedene Lerntypen ansprechen und eben vor allem auch emotional berühren kann. In unserem Musical- Hauptkurs wollten wir den Lernenden die theoretischen und praktischen Facetten eines Musicals näherbringen.

Kursablauf

Die Lernatmosphäre

Abbildung 16: Teilnehmer*innen bei der Kursarbeit

Die Anforderungen für die Aufführung eines Musicals sind so vielseitig, dass alle Lernenden im Kurs ihre persönlichen Stärken, ihre Interessen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten für eine gemeinsame musiktheatralische Darbietung mit einbringen können. Dabei ist es natürlich von Vorteil, wenn die Teilnehmenden musikpraktische Vorerfahrungen haben. Noch wichtiger ist es aber, dass bei einem derartigen Projekt die Lernenden kooperativ und kreativ miteinander zusammenarbeiten. Daher ist eine angenehme Lernatmosphäre die Basis für eine gelingende Vorstellung.

Zu Beginn der Akademie legten wir daher den Fokus auf das gegenseitige Kennenlernen sowie das Betonen von individuellen Stärken und Fähigkeiten. Dies führte dazu, dass der Musickurs binnen eines Tages zu einer starken Gemeinschaft zusammenwuchs, die sich im Laufe der Akademie verstärkte. Diese wurde durch unsere „Positivhände“ betont: Arbeitsblätter, auf denen die Namen und Handumrisse der Teilnehmenden zu lesen waren und auf die am Ende jeden Tages alle Lernenden etwas Positives zu der Person schrieben. Die positive Gruppendynamik äußerte sich auch in täglichem gemeinsamem Essen, Singen und Tanzen auf dem Burghof, gegenseitigem Lob und Anerkennung für individuelle Leistungen, offene und ehrliche Kommunikation privater Themen und einer konstruktiven Feedbackkultur.

Thema: Schule

Thematisch setzte sich der Kurs mit dem Thema *Schule* auseinander. Ausgangspunkt hierbei war eine Szene aus dem Musical *Frühlings Erwachen*, das auf der gleichnamigen Kindertragödie von Frank Wedekind (1864–1918) basiert. Die Szene spielt um 1900 und stellt die strengen Erziehungsmethoden im schulischen Unterricht dar. Eine inhaltliche Einführung zu den Kinderrechten der damaligen Zeit sowie der Schule um 1900 führten in den Kontext der Tragödie ein. Um diese Theorie mit der Praxiswelt der Lernenden zu verknüpfen, erarbeitete der Kurs im ersten Schritt ausgehend von dieser Szene in Kleingruppen auf Plakaten ihre eigenen Einstellungen zu Schule heute:

- Was kann Schule (nicht)?
- Wie sieht meine Traumschule aus?
- Wenn ich Schulleiter*in wäre, dann würde ich...

Abbildung 17: Plakat zur Traumschule

Schreiben der Szenen

Ausgehend von diesen inhaltlichen Themenschwerpunkten und Ideen, entwickelten die Lernenden in einem zweiten Schritt in zwei Gruppen zwei weitere Szenen. Als Grundlage dafür gab es zunächst eine inhaltliche Einführung zur Drehbucharbeit und dem Schreiben einer Theaterszene (vgl. Richter, 2008). Anschließend ging der Kurs in einem kollaborativen, kooperativen und kreativen Schreibprozess an die textliche Ausgestaltung. Hier wurde nicht nur das Sprachgefühl geschult, sondern auch das theatrale, komische und wirkungsvolle Ausdrucksvermögen.

So entstanden zwei weitere Szenen. Eine Schulszene aus dem Jahr 2022 stellt die Schule heutzutage im Vergleich zu 1900 dar: keine Gewalt mehr, dafür sexuelle Belästigung, Leistungsdruck, schwache und starke Schüler*innen, die sich nicht helfen, psychische Probleme, gestresste Lehrpersonen, die sich keine Zeit mehr nehmen, Schulpsycholog*innen, die aufgrund von Überlastung nicht helfen können u.v.m. (vgl. unicef, vgl. Tauber 2012).

Die zweite Szene thematisiert Schule im Jahr 2112, in der viele Wünsche der Teilnehmenden an die Traumschule verarbeitet wurden: freie und interessenorientierte Wahl der Fächer, keine Hierarchie zwischen Lernenden und Lehrenden, alle duzen sich, keine Leistungsbewertung durch Noten, Bewertung der gesamten Klasse als Team, durch individuelle Stärken wird das Klassenteam unterstützt, umweltbewusst gestaltete Lernumgebung, kooperative Lernformen, Lehrpersonen als Lernbegleiter, psychologische Unterstützung an den Schulen etc.

Durch diesen Schreibprozess konnten die Teilnehmenden eigene kreative Gestaltungskonzepte konzipieren, erarbeiten und erproben. Jeder Szene folgte ein Song aus verschiedenen Musicals.

Szenische Interpretation

Im dritten Schritt wurden die szenischen Inhalte durch Techniken der Szenischen Interpretation (vgl. Kosuch) praxisnah und anschaulich angewandt. Schauspiel ist neben der Musik das zentrale Element des Musicals. So wurden neben der schriftlichen Ausarbeitung der individuellen Rollen verschiedene Übungen mit der Stimme durchgeführt, einen Zugang zum eigenen Körper gesucht, Charakteristika der verschiedenen Rollen erarbeitet, Ticks der Personen diskutiert und Bewegungen in das freie Spiel miteingebunden.

Abbildung 18: Einblick in die Kursarbeit

Dies schulte die Bühnenpräsenz der Lernenden und führte zunehmend zu einem freien, persönlichen und überzeugenden Schauspiel. Die Ausdrucksstärke der Sprache wurde durch Sprechübungen auf weite Distanz sowie der Zungenaktivierung durch deutliches Sprechen mit Stiften im Mund trainiert. Sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren ist auch im späteren Berufsleben für alle eine wichtige Schlüsselqualifikation.

Musik

In einem vierten Schritt erfolgte die musikalische Erarbeitung. Für den Gesang wurden musikalische Fähigkeiten wie Gesangstechnik und Stimmcoaching, Rhythmusgefühl, Artikulation und Aussprache, Aktivierung des Zwerchfells, Hinzunahme des Körpers, Dynamik, Textdeutlichkeit, Aufeinander Hören oder der Subtext beim Singen geschult und erlernt. Alle drei Songs, die auf jede Szene folgten, wurden gemeinsam im Chor erlernt. Anschließend sangen die Teilnehmenden alle Songs einzeln in Mikrofone ein, die abschließend in die vorproduzierte instrumentale Playbackaufnahme integriert wurden. So war am Ende ein großer Chor zu hören, der ausschließlich aus den Stimmen der elf Teilnehmenden bestand, während diese zeitgleich auch live im Raum sangen. Es handelte sich dabei um folgende Songs:

- Szene um 1900: Völlig im Arsch (aus dem Musical *Frühlings Erwachen*)
- Szene um 2022: I want to break free (aus dem Musical *We will rock you*)
- Szene um 2112: This is me (aus dem Musical *The Greatest Showman*)

Zuletzt wurde der erste Song von einigen Lernenden auch instrumental einstudiert. Kursleiter Bernhard arrangierte für die entsprechende Besetzung 2 Klaviere, Cello und Saxofon den Song. Die vier Musiker*innen begleiteten dann die übrigen Kursteilnehmenden live beim Singen.

Durch das aktive Musizieren wurden Räume für grundlegende musikalische Erfahrungen geschaffen, die emotional berührten.

Choreographie

Zusätzlich wurde in einem fünften Schritt zu jedem Song eine Choreographie erarbeitet und eingeübt, die das verbal gesungene auch visuell unterstützen. Durch die tänzerischen Elemente wurden das sehr genaue Zuhören, das Rhythmusgefühl sowie das körperliche Ausdrucksvermögen geschult.

Abbildung 19: Bei der Probe

Im Anschluss daran lernen die Schüler*innen weitere Bereiche des Musiktheaters kennen: sie beschäftigten sich mit Kostümen, der Kulisse beim Theater und dem Einfluss des Lichts sowie der Tontechnik.

Auch hier konnten die Lernenden ihre persönlichen kreativen Ideen miteinbringen.

Aufführung

Ziel war es, die gebündelten Ergebnisse dieser vielfältigen Arbeitsbereiche in einer gemeinsamen Aufführung zu präsentieren. Am Ende entstand ein HSAKA-Musical aus drei Szenen und drei Songs, das insgesamt 30 Minuten dauerte. Die Besonderheit bestand darin, dass viele Elemente der Musiktheaterproduktion von den Schüler*innen selbstständig konzipiert, entwickelt und realisiert wurden. Wichtig war uns, dass die Lernenden sich mit dem selbstgewählten Thema inhaltlich intensiv auseinandersetzen.

Abbildung 20: Szenen aus der Aufführung am Gästetag

Fazit

Besonders am Musical-Hauptkurs war die ständige Zusammenarbeit in kleinen Teams. Die Kursleitung agierte als Impulsgeber für die Schwerpunktsetzung seitens der Lernenden. Dies förderte den Zusammenhalt und die flexible Kooperation im Kurs vor dem Ziel einer gemeinsamen Aufführung. Die Lernenden erhielten am Ende Einblicke in alle Bereiche und Facetten des Musiktheaters, indem sie diese zunächst theoretisch durchdrangen und anschließend praktisch erprobten. Die hohe Identifikation mit dem interdisziplinären Projekt führte zu einer sehr starken Gemeinschaft innerhalb der Gruppe und zu einem unvergesslichen Erlebnis. Durch die gemeinsame Aufführung am Ende vor den anderen Jugendlichen und dem gesamten Team sowie vor den Eltern, wuchs der Kurs noch einmal zusammen und führte eine umwerfende Musicalvorführung auf. Man merkte dem ganzen Kurs an, dass sie richtig viel Spaß hatten. In der Feedbackrunde wurde gesagt „Hier konnte ich endlich einmal ich selbst sein.“ Uns hat das Musical als Team gestärkt und menschlich vorangebracht. Denn vor allem war eines zu spüren: Musik verbindet.

Literatur

<https://www.adonia-verlag.ch/schulmusical-auffuehren> (zuletzt gesehen: 07.08.2022)

<https://www.friedrich-verlag.de/schultheater/spiel-inszenierung/schul-musical-so-gehts/> (zuletzt gesehen: 07.08.2022)

Kosuch, M. (2009): Szenische Interpretation von Musik. In: Hrsg: Jank, W.: Musikdidaktik. Cornelsen. Berlin

Richter, C. (2008): Musical. Oberstufe Musik, Lugert Verlag, Handorf

Schmitz, A. (2018): Theater. Musicals, abrufbar unter: <https://www.planet-wissen.de/kultur/theater/musicals/index.html> (zuletzt gesehen: 15.08.2022)

Tauber, A. (2012): Tabus über den Lehrberuf. Adornos soziologische Ausführungen über den Beruf des Lehrers, Grin Verlag, München

Unicef: Eine kurze Geschichte der Kinderrechte, abrufbar unter: <https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/kurze-geschichte-der-kinderrechte> (zuletzt gesehen: 15.08.2022)

Kursleitung

Lisa Ochsendorf

Die Musikpädagogin studierte Schulmusik, Master Liedgestaltung, Master Musikpädagogik und Postgraduate Liedduo in Frankfurt, Köln und Salzburg. Derzeit schließt sie ihr Referendariat in Düsseldorf ab. Die Pianistin gibt regelmäßig Konzerte in verschiedenen europäischen Ländern und leitet wöchentlich den Chor der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.

Bernhard Plechinger

Der junge Musiker ist gerade in den letzten Zügen seines Master Kompositionsstudiums an der Hochschule für Musik und Theater München. Zuvor absolvierte er ein gymnasiales Lehramtsstudium mit den Fächern Musik und Geographie in Frankfurt. Seit einiger Zeit arbeitet er nun freischaffend als Komponist, Violinist und Musikpädagoge.

Weltuntergang von der Bibel bis zur Klimakatastrophe

Mirjam Wulff

Menschen malen sich ihre Zukunft aus - nicht selten in Form von Katastrophenszenarien. [...] Sie alle verbindet das Bewusstsein darüber, dass wir in einer fragilen Welt leben. In diesem Wahlkurs werden wir darüber diskutieren, warum Menschen sich so häufig ihr eigenes Ende ausmalen. [Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Die Welt, so kann man meinen, ist eine apokalyptische geworden. Nachrichten über Klimakatastrophen, Pandemien und Kriege prasseln täglich auf uns ein. Besonders junge Menschen sind damit konfrontiert, dass sie in einer Welt leben, die auf die Katastrophe „zuzuschlittern“ scheint. Aber was bedeutet eigentlich ‚Apokalypse‘? Der Wahlkurs Philosophie hat sich acht Tage lang mit dieser Frage beschäftigt. Untersucht wurden dabei Quellen von der Antike bis heute, erzählende genauso wie philosophische oder journalistische Auseinandersetzungen mit dem Thema. Ergänzt wurde dieses Quellenstudium durch kreative Formate, um den Schüler*innen die Möglichkeit zu geben, das Erlernte mit ihren eigenen Erfahrungen in Verbindung zu setzen. Die Vielfalt des Materials gab ihnen nicht nur die Möglichkeit zu erkennen, dass die Menschen ihr Leben schon immer in Dys- und Utopien, in Bildern von Katastrophe und Neubeginn gedeutet haben. Sie erlernten dadurch auch, apokalyptische Sprache und Bilder zu erkennen, einzuordnen und somit auch gelegentlich ihrer Destruktivität zu überführen.

Kursablauf

Die ersten Tage des Kurses waren vor allem durch Quellenlektüre anhand eines vorab zusammengestellten Readers und ausführliche Gruppengespräche darüber geprägt. Dieser quellenorientierte Einstieg diente mehreren Zwecken: Die Schüler*innen machten sich zum einen die Fülle des literarischen Materials zum Thema bewusst. Sie erhielten dadurch zum anderen methodisches Handwerkszeug, anhand dessen sie auch aktuelle Texte präzise auf ihre apokalyptische Sprache hin untersuchen konnten. Beim Zwischen-Feedback am Ende des vierten Tages stellte sich heraus, dass gerade die Lektüre und das Gespräch über diese alten, teils sperrigen, Texte den Jugendlichen besonders viel Freude bereitete. Es wurde hervorgehoben, dass sie sonst solche Texte nicht zu lesen bekommen. Mehrere Erkenntnisse konnten sie durch das Studium der Quellen erlangen:

Abbildung 21: Teilnehmer*innen bei der Kursarbeit

Erkenntnisse konnten sie durch das Studium der Quellen erlangen:

1) Der Begriff ‚Apokalypse‘ wird heutzutage vage und nicht in seiner ursprünglichen Bedeutung (gr. ἀποκάλυψις, „Enthüllung“) gebraucht, entsprechend breit sind die Vorstellungen dazu: Handelt es sich um ein einmaliges Ereignis oder einen langsamen Prozess? Ist mit der Apokalypse ein Neuanfang verbunden?

2) Gerade die alten Quellen weisen typisch apokalyptische Bilder wie Feuer, kosmologische Umstürze etc. auf, welche wie in einem *Baukastensystem* verschieden kombiniert werden. Diese Bilder tauchen auch in späteren apokalyptischen Szenarien bis ins 21. Jahrhundert auf, vor allem jene aus der bekanntesten ‚klassischen‘ Apokalypse, der biblischen Johannesoffenbarung.

3) Dass apokalyptische Szenarien dabei zu fast jeder Zeit Hochkonjunktur hatten, weist sie als *Krisenphänomen* aus, eine Technik für Menschen, mit den latenten Bedrohungen und Katastrophen umzugehen, die die Fragilität menschlichen Lebens immer, mal mehr und mal weniger, prägen. Apokalypsen "scheinen etwas zu bebildern, das wir für möglich und vielleicht sogar für unmittelbar bevorstehend halten, aber zugleich auch nicht uns vorstellen, nicht greifen können" (Horn 2014).

Diese Quellenkenntnisse dienten als analytisches Werkzeug in der Auseinandersetzung mit aktuellen Krisenszenarien in der zweiten Hälfte des Kurses. Die vertieften Kenntnisse boten den Schüler*innen nicht nur die Möglichkeit, aktuelle Texte wie ein Manifest von *Extinction Rebellion* zu analysieren. Sie konnten sie auch in kreativen Schreibformaten anwenden: So schrieben sie kollektiv neue Apokalypsen, kritische Rezensionen für die gelesenen Quellen, malten sich in Free-Writing-Sessions ihr Morgen aus, entwickelten einen Flashmob, den sie während der Akademie und am Ende in Teilen ihren Eltern vorführten, und schrieben einen ermutigenden Brief an sich selbst. All diese Formate, der intensive Austausch in Kleingruppen sowie gemeinsame Gespräche über die eigenen Lebenswelten am Ende des Kurses gaben den Jugendlichen nicht nur die Möglichkeit, das Gelernte mit den eigenen Erfahrungen in Verbindung zu bringen, sondern auch, das einerseits performativ-utopische und das andererseits destruktive Potenzial von apokalyptischen Szenarien zu erkennen und zu unterscheiden und somit auch zivilgesellschaftlich in dieser Hinsicht sprachfähig zu werden.

Abbildung 22: Flashmob

Fazit

Ich war in der Vorbereitung des Kurses durchaus unsicher, wie die Schüler*innen auf das Thema des Kurses emotional reagieren würden. Überraschenderweise waren sie vor allem sehr dankbar für den eröffneten Denkraum: „Wir durften endlich mal über diese Themen reden und damit auch irgendwie unseren Kopf entmüllen“, sagte eine Schülerin. Mich hat nicht nur die präzise und scharfe Analyse von ihnen im Umgang mit teils schwierigen und alten Texten beeindruckt, sondern auch ihr kluger und pragmatischer Optimismus in Hinblick auf ihre eigene Welt. Um das Free Writing eines Schülers zu zitieren: „Wenn ich die Macht hätte, die Welt von morgen zu gestalten, dann würde ich... warum schreibe ich eigentlich im Konjunktiv? Ich, besser gesagt, wir alle, haben die Macht, das Morgen zu gestalten. [...] Es kann vorteilhaft sein, sich bewusst zu machen, dass der Einfluss einer Entscheidung nicht vorhersehbar ist. Dennoch können wir versuchen, gute Entscheidungen zu treffen. Somit müssen wir uns gar nicht abstrakte Weltbilder ausdenken. Wir entscheiden mit unserem Verhalten über unser Leben morgen. Auch wenn jeder nur einen kleinen Teil bewirkt, haben alle Menschen gemeinsam einen gigantischen Einfluss auf das Morgen.“

Literatur

Danowski, D. und Viveiros de Castro, E. (2019). *In welcher Welt leben? Ein Versuch über die Angst vor dem Ende*. Matthes & Seitz Berlin.

Emcke, C. (2021). *Journal. Tagebuch in Zeiten der Pandemie*. S. Fischer Verlag.

Engler, J. (2005). *Apokalypse. Schreckensbilder in der deutschen Literatur von Jean Paul bis heute*. Schwartzkopff Buchwerke.

Horn, E. (2014). *Zukunft als Katastrophe*. S. Fischer Verlag.

Kursleitung

Mirjam Wulff hat Theaterwissenschaften und evangelische Theologie in Berlin und Rom studiert und promoviert an der HU Berlin. Forschungsaufenthalte führten sie an die Biblioteca Vaticana in Rom (2018), die Università Ca' Foscari Venedig (2021) sowie die UC Berkeley (2021-22). In ihrer Dissertation beschäftigt sie sich mit der *Apocalypsis Nova*, einem kirchenkritischen Text aus dem frühen 16. Jahrhundert. Neben ihrem Studium hat Mirjam Wulff im Bereich der Theater- und Tanzpädagogik gearbeitet, unter anderem auf der Hessischen Schülerakademie.

Der Baum als Umweltretter – Holzverarbeitung und Holzkunst

Rüdiger Kling

Wenn du dich mit Klima befasst, kommst du am Thema Baum nicht vorbei. In diesem Kurs verbinden wir den ökologischen Wert von Bäumen mit einem seiner Produkte, dem Holz. In seinem Lebenszyklus leistet ein Baum einen entscheidenden Beitrag zur Umwelt, ist Lebensraum für Tiere und Lebensspender als Sauerstofflieferant. Nach seinem biologischen Ende dient das Holz des Baumes unter anderem als Lebensraum für den Menschen und ist damit ein nachhaltiger Werkstoff. [Auszug aus der Kursankündigung]

Holzverarbeitung: Klassisches Handwerk, Ökologie und Ausgleich

Handwerkliche Tätigkeiten bedürfen nicht nur Geschick, sondern auch solider Planung und abstrakter Vorstellungskraft. Dabei bestehen Holzserzeugnisse zudem aus einem Werkstoff, der CO₂ bindet und stellen damit zukunftsweisende Produkte dar. Die Arbeit mit den Händen ist zudem ein Ausgleich zu reiner „Kopfarbeit“, kann damit zur Entspannung beitragen und erzeugt in absehbarer Zeit ein handfestes und nachhaltiges Produkt.

Produktionsschritte der Holzverarbeitung

Ziel des Kurses war die Herstellung eines individuellen Werkstücks. Hierfür wurde den Teilnehmenden ein Bild einer Designlampe präsentiert. Anhand dieses Bildes wurden erste Planskizzen für eine eigene Lampe erstellt. So war der Raum für individuelle Projekte und die Umsetzung je eigener Ideen eröffnet.

Entlang der Produktionsschritte eines Holzwerkstücks konnten die Schüler*innen nun den Ablauf der Holzverarbeitung tätig nachvollziehen. In einem nächsten Schritt wurde eine maßstäbliche Zeichnung angefertigt. Da es hierbei in erster Linie um eine Konstruktionshilfe ging, konnte auf eine umfängliche Einführung in die Erstellung von technischen Zeichnungen verzichtet und auf die Vorkenntnisse zum Erstellen von Schrägbildern zurückgegriffen werden.

Es folgte die Auswahl des Holzes und das Hobeln der sägerauen Stücke. Insbesondere dieser Arbeitsschritt erfordert üblicherweise einige Erfahrung. Auch das Hobeln sehr kurzer Holzstücke stellte eine Herausforderung dar, welche den Schüler*innen große Geduld und Ausdauer abverlangte. Entsprechend lange dauerte es, bis alle Holzstücke die gewünschte Oberflächenbeschaffenheit aufwiesen. Dieser Prozess könnte durch vorbereitete Holzstücke oder den Einsatz einer Hobelmaschine abgekürzt werden. Als alle notwendigen Holzstücke auf Länge gesägt und abgehobelt waren, folgte das Anreißen der Bohrlöcher und der Sägekanten für die Zapfen und Aufnahmen. Diese wurden mit Japansägen angesägt und mit dem Stemmeisen finalisiert. Es folgten das Schleifen aller Einzelteile sowie das Ölen und schließlich der Zusammenbau der individuellen Designlampen.

Abbildung 23: Anreißen nach dem Hobeln

Der Wald rund um Burg Fürsteneck

Die Kursarbeit in der Werkstatt wurde durch einen zweiten Aspekt ergänzt: Während der Begehung des Waldes rund um das Areal der Burg präsentierte uns der örtliche Förster seinen Arbeitsplatz. Er stellte dabei die Verknüpfung der ökologischen Bedeutung des Waldes mit dem Wirtschaftsfaktor der Holzproduktion dar. Dabei konnten zudem weitere Holzproben sowie Blätter verschiedenster Baumarten für deren Bestimmung gesammelt werden.

Unterschiedliche Holzarten

Da für die Produktion primär Altholz verwendet werden sollte, welches die Schüler*innen entweder selbst mitgebracht haben oder das ihnen zur Verfügung gestellt wurde, konnte auf die Beschaffung von Schnittholz verzichtet werden. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Auswahl an Holzsorten nicht ganz dem erwarteten Umfang entsprach, sodass ein Zukauf oder anderweitige zusätzliche Beschaffung sinnvolle Ergänzungen dargestellt hätten. Die gesammelten Holzproben sind in die abschließende Präsentation integriert worden, für die Werkstücke waren sie jedoch nicht mehr bearbeitbar. Dennoch fiel beispielsweise das Holz eines Pflaumenbaums nicht nur durch seine violette Färbung, sondern auch durch einen Geruch nach Pflaume auf und blieb so im Gedächtnis.

Abbildung 24: Fertiges Werkstück und Zeichnung

Einsatz und Bedienung von Werkzeugen

Der notwendige Zuschnitt des Holzes erfolgte durch die Kursleitung, da die Bedienung der elektrischen Sägen einer umfangreicheren Einführung bedürft hätte und der Fokus auf den Handwerkzeugen lag. Lediglich die Standbohrmaschine und eine Dekupiersäge kamen als Maschinen zum Einsatz und konnten auch von den Teilnehmenden nach vorheriger Einweisung teilselbstständig bedient werden. Die übrigen Werkzeuge waren allesamt Handwerkzeuge. Dabei zeichnete sich ab, dass die einzelnen Arbeitsschritte mehr Zeit benötigten als veranschlagt, da Techniken erst erlernt und eingeübt werden mussten.

Von der Verarbeitung zum Kunstwerk

Die Teilnehmenden konnten neben ihrem eigenen Werkstück Erfahrungen bei der Holzverarbeitung mitnehmen. Es entstanden in wenigen Tagen individuelle Designlampen, die nahezu ohne Leim stabil und nur mit Holztechniken erstellt wurden. Die darüberhinausgehenden Einblicke in das Ökosystem und den Materiallieferanten Wald ergänzten die praktischen Tätigkeiten durch theoretische Inhalte direkt vor Ort. Daher war der Kurs in der Lage, einen Einblick in einen Tätigkeitsbereich zu geben, der handwerkliche Fähigkeiten in Beruf oder Hobby mit einem nachhaltigen und zukunftsträchtigen Rohstoff vereint.

Kursleitung

Rüdiger Kling ist Diplom-Theologe und Lehrer für die Fächer Mathematik, Katholische Religion und Ethik an der Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach. Er ist Dirigent und betreut zudem die schulische Holzwerkstatt.

Wahlkurs Kreatives Schreiben und Storytelling

Am Ende sind wir alle Geschichten...

Annika Walter

Unsere Welt lebt von Geschichten und Erzählungen. Sie sind überall, in unseren Büchern und Zeitungen, auf TikTok und Snapchat, im Klassenzimmer und in unseren Köpfen. Manchmal sind sie wahr, manchmal frei erfunden – und oft ein bisschen von beidem. Aber warum brauchen wir überhaupt Geschichten? Und wie erzählen wir eine richtig gute?

[Auszug aus der Kursankündigung]

“Things in life have no real beginning ...

Obleich sowohl im schulischen als auch später im universitären und beruflichen Kontext häufig Kreativität, Einfallsreichtum und Ausdrucksstärke gefordert sind, gibt es wenige konkrete Hilfestellungen die Schüler*innen dabei unterstützen, ihren Phantasie-reichtum zu stärken und ihre eigene Stimme (weiter) zu entwickeln (siehe Catala et al. 2017). Der Wahlkurs Kreatives Schreiben und Storytelling sollte aus diesem Grund einerseits theoretisches und technisches Hintergrundwissen bieten, welches sowohl zur analytischen und kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Werken, als auch für die Kreierung eigener Texte dienen sollte. Andererseits stand selbstverständlich das praktische Handwerk des Schreibens und Erzählens im Vordergrund, welches es zu entwickeln galt.

... though our stories about them always do.”

Zu Beginn des Kurses sollten sich die Schüler*innen ein konkretes Schreibziel setzen, an welchem sie während (und idealerweise auch nach) der Akademie arbeiten wollten. Je nach Schwerpunkt der Schreibziele (beispielsweise Fokus auf Plotting, dialogisches Schreiben, oder Schreibhygiene) entstanden so kleinere Schreibgruppen, die sich gegenseitig austauschen und unterstützen konnten und gezielte Aufgabenstellungen und Anhaltspunkte für ihr Schreibziel erhielten. Ein besonderer Fokus wurde in diesen Kleingruppen auch auf das konstruktive Kritisieren und das Teilen von Anregungen und Hilfestellungen gelegt.

Abbildung 25: Werkstatt-sitzung mit eigenen Schreibprojekten

Durch die wechselseitige Vorstellung der erarbeiteten Texte lernten die Schüler*innen nicht nur Stile und Ideen ihrer Mitschreiber*innen kennen, sondern konnten auch üben, eine Distanz zum eigenen Text einzunehmen und sich kritisch mit Eigen- und Fremdtex-ten auseinanderzusetzen.

Die Gruppenarbeiten wurden durch gemeinsame Kurzschreibprojekte und gruppenübergreifende Theorieeinheiten ergänzt. Dabei wurden sowohl allgemeine Modelle aus der Erzähltheorie vorgestellt, als auch

spezifische Ansätze für die jeweiligen Schreibziele eingebracht (siehe auch Storr 2020). In den Kurzübungen wurden die erlernten Modelle erprobt und angewendet und in nachfolgenden Diskussionsrunden in ihrer Theorie und der praktischen Umsetzbarkeit und Nützlichkeit erörtert.

Abbildung 26: Arbeiten am Abschlussprojekt

Um sich den Methoden auch direkter und freier zu nähern, sowie die Gruppendynamik und die gegenseitige Offenheit und das Vertrauen zu stärken, wurden Spiele und Übungen aus dem Improvisationstheater in die Sitzungen eingebunden. Diese stellten außerdem eine Abwechslung zur häufigen Stillarbeit während der Schreibphasen dar.

Neben diversen kürzeren Texten stellten die Schüler*innen auch ein Abschlussprojekt zu einem gemeinsamen Überthema fertig, welches im Rahmen des Gästevormittags veröffentlicht werden konnte. Auf expliziten Wunsch der Kursteilnehmer*innen wurde als Gegenstand das Thema „Psyche“ gewählt, welchem sich die Schüler*innen in Kurzprosa, Gedichten oder dramatischen Szenen näherten. Die hierbei entstandenen Texte zeigten eine beeindruckende und reflektierte Beschäftigung mit teils sehr schwierigen und komplexen Thematiken, welche in der Gruppensitzung nachbesprochen und auch in ihrer möglichen Wirkung auf potentielle Rezipienten diskutiert wurden. In diesem

Rahmen wurden einerseits die Möglichkeiten, welche das kreative Schreiben bietet (siehe auch Gillam 2018), und andererseits ein verantwortungsvoller Umgang mit Texten und Literatur besprochen. In jedem Fall lässt sich sicherlich sagen, dass viele von den hier entstandenen Werken und Geschichten in den Köpfen bleiben werden – und dort gehören sie auch hin!

Literatur

Catala, A., Theune, M., Gijlers, H., & Heylen, D. (2017). Storytelling as a creative activity in the classroom. *C and C 2017 - Proceedings of the 2017 ACM SIGCHI Conference on Creativity and Cognition*, 237–242. <https://doi.org/gh54sp>

Gillam, T. (2018). Creative Writing, Literature, Storytelling and Mental Health Practice. In *Creativity, Wellbeing and Mental Health Practice*. <https://doi.org/jrhg>

Storr, W. (2020). *The Science of Storytelling: Why Stories Make Us Human and How to Tell Them Better*. Abrams.

Kursleitung

Annika Walter ist Neurophilosophin am Institut für Bildung und gesellschaftliche Innovation in Bonn.

Neben ihrer Forschung und Lehre zu allem, was den menschlichen Geist und das Gehirn betrifft, begeistert sie sich für Geschichten jedweder Art – ob in Büchern, im wahren Leben oder auf der Bühne!

Englische und Schottische Kontratänze

Eva Ricarda Lange

Im Kurs „englische und schottische Kontratänze“ erlernen wir verschiedene Tänze, machen uns mit den Figuren, Schritttechniken und Strukturen der Tänze vertraut und erfinden auch selbst Figuren. Neben historischen, englischen Kontratänzen tanzen wir auch zeitgenössische, schottische Tänze wie Reel, Jig und Strathspey und die schwungvollen Ceilidhtänze. Im Zentrum steht dabei stets das gemeinsame Tanzen.

[Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Der Kontratanz hat seinen Ursprung im England des 16. und 17. Jahrhunderts. Die Tänze verbreiteten sich an den europäischen Höfen, gerieten dann aber mit dem Aufkommen des Wiener Walzers zunehmend in Vergessenheit. Auf Burg Fürsteneck werden die Tänze seit vielen Jahren getanzt und weiterentwickelt. Beim Kontratanz tanzen mehrere Paare gemeinsam und bilden durch vorgegebene Figuren verschiedene Konstellationen im Raum. Neben Tänzen für beliebig viele Paare (Gassentänze) gibt es auch solche, die für eine feste Anzahl an Paaren, in der Regel zwei, drei oder vier, geschrieben wurden. Bei Gassentänzen wird die häufig recht kurze Figurenfolge vielfach wiederholt, wobei sich bei jedem Durchgang neue Paare zu einem Set zusammenfinden, die durch die Gasse wandern.

Abbildung 27: Belgian Dance ('T Smidje)

Kursablauf

Abbildung 28: Kontratanz ‚Mogeln‘

Im Wahlkurs setzten sich die zwölf Schüler*innen mit Kontratanz im Allgemeinen, den Schritten und der Musik auseinander. Zunächst erlernte die Gruppe mehrere Kontratänze und lernte so die den meisten zuvor unbekannte Tanzart kennen. Im Verlauf der Akademie übten die Schüler*innen elf verschiedene Kontratänze mit vielfältigen Figuren ein. Neben den Figuren ging es dabei auch um den besonderen Kontratanzschritt. Der federnde Charakter dieses Schrittes, der dem Tanz Schwung verleiht, entsteht durch das Aufkommen auf und Abstoßen vom Fußballen. Um dem englischen und schottischen Original möglichst nahe zu kommen, legten die Schüler*innen Wert darauf, dass dieser Schritt eingehalten wurde. Ein weiterer Schwerpunkt des Kurses lag auf der Analyse der Form und Struktur der Figuren. Die Teilnehmenden erarbeiteten in Kleingruppen Laufmuster, um die Wege der Tänzer*innen grafisch darzustellen. Dabei experimentierten sie mit verschiedenen farblichen Gestaltungen, um etwa Symmetrien aufzuzeigen.

In einer weiteren Einheit sollten die grafisch herausgearbeiteten Muster und Formen auch beim Tanzen selbst dargestellt werden. Um dies festhalten zu können, wurden Fotos mit Langzeitbelichtung aufgenommen. Dafür tanzte die Gruppe in der abgedunkelten Fürstenecker Burghalle mit Knicklichtern auf dem Kopf. Die so entstandenen Aufnahmen bildeten die Laufwege der Tänzer*innen fotografisch ab. Um die Symmetrien gut abbilden zu können, achteten die Schüler*innen dabei auf eine sorgfältige Ausführung der jeweiligen Figuren und Schrittfolgen.

Das erlernte Wissen aus der Auswertung der Figuren und Tanzformen nutzten die Jugendlichen, um selbst zwei Strophen zu einem bereits bestehenden Kontratanz zu entwickeln. Grundlage der Tanzerfindung war der englische Kontratanz „Alter Maulwurf“. In Kleingruppen erarbeiteten die Jugendlichen teils neue Figuren, teils griffen sie auf bekannten Figuren zurück. Dabei wurde die Frage, wie ein organischer Übergang zwischen verschiedenen Figuren gestaltet werden kann, besonders intensiv diskutiert. Die Kleingruppen zeigten sich gegenseitig die erfundenen Strophen und tauschten sich über die Erfahrungen bei der Tanzerfindung aus.

Fazit

Die Offenheit der Schüler*innen gegenüber dieser für sie neuen Tanzart eröffnete die Möglichkeit, Rhythmus- und Taktgefühl, Abstraktion und Zusammenspiel in der Gruppe zu erproben. Besonders die gegenseitige Unterstützung beim Erlernen der Tänze und das Miteinander bei der Bewältigung neuer Aufgaben prägten den Kurs. Zu Beginn der Akademie und während der internen Kurswerkstätten tanzten wir zudem gemeinsam mit allen Teilnehmenden der Akademie.

Abbildung 29: Kontratanz „Alter Maulwurf“

Zum Abschluss der Akademie präsentierte der Wahlkurs Kontratanz den in Teilen selbstgeschriebenen Tanz „Alter Maulwurf“ und den ebenfalls mehrstrophigen Tanz „Mogeln“. Zwei Schüler*innen leiteten den Tanz „Belgian Dance“, der gemeinsam mit den zahlreichen Gästen getanzt wurde, an.

Literatur

Götsch, G; Gardiner, R. (1969). *Alte Kontratänze*. Mösel Verlag.

Kursleitung

Eva Ricarda Lange promoviert an der Universität zu Bremen im internationalen Seerecht. Seit 2015 ist sie Tanzleiterin in der Muischen Gesellschaft e.V. und leitet Tanztreffen und Kurse während der Muischen Sommerwochen. Seit 2017 ist sie zudem regelmäßig Kursleiterin auf der Hessischen Schülerakademie.

Von Latin bis Samba: Tradition, Kultur und Popmusik

Marius König

Mal ehrlich, kannst Du Dir einen Tag ohne Musik vorstellen? Vermutlich kaum, denn Musik und Rhythmus umgeben uns jeden Tag. Doch was macht Rhythmus eigentlich mit uns? Was verbindet Salsa mit Ed Sheeran? Das finden wir auf einer Reise durch die Latin-Rhythmusgeschichte genauer heraus. Dabei erleben wir hautnah, wie verschiedene Grooves funktionieren, wie sie sich anfühlen und was sie so einzigartig macht.

[Auszug aus der Kursankündigung]

Rhythmus und Astrophysik

Auf die Frage, wo wir Rhythmus in unserem Alltag finden, nannten die Schüler*innen zahlreiche Beispiele. Die Vielseitigkeit ihrer Antworten offenbarte ein sehr individuelles Verständnis von Rhythmus. Die Breite der Antworten reichte von unserem Herzschlag und dem Drehen einer Waschmaschine über Busfahrpläne bis hin zu astrophysikalischen Phänomenen wie einem Pulsar. Das gemeinsame Erleben von Rhythmus und Groove im Ensemble ließ die verschiedenen Vorstellungen von Rhythmus zunehmend miteinander verschmelzen.

Abbildung 30: Beim Musizieren

In dem umfangreichen Instrumentarium erschloss sich eine große Spielwiese für die Schüler*innen. So konnten sie alle Instrumente zunächst ausprobieren und mit ihnen experimentieren. Es standen neben Cajóns und Congas eine Djembé und eine Surdo zu Verfügung. Diese Großinstrumente wurden von zahlreicher Kleinperkussion wie Boomwhackern, Tamborims, Shakern und Clave-Hölzern ergänzt. Schon bald hatte jede*r ein Instrument gefunden und lernte es genauer kennen. Über einen induktiven Ansatz und Drumcircles näherten wir uns der Welt der Rhythmen und der lateinamerikanischen Musik. Um der Lernatmosphäre einen für die Schüler*innen lebens-

nahen Kontext zu geben, haben die Schüler*innen von zu Hause ihre Lieblingssongs mitgebracht. Daraufhin wurde immer wieder gemeinsam ein passendes Pattern zu einem Song entworfen, um ihn damit begleiten zu können.

Die Magie des Zollstocks und anderer Alltagsgegenstände

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stand die Clave. Und so begann unsere Reise auf der Insel Kuba, bei der wir uns dem Konzept der Clave näherten und ihre Geschichte untersuchten. Wir betrachteten die Entstehung afroamerikanischer Folklore vor allem in Kuba und vor dem Hintergrund der Sklaverei und lernten so auch die Son-Clave kennen, das Urgestein afrokubanischer Volksmusik. Da sich die Gruppe, was das Rhythmusgefühl anging, sehr heterogen verhielt, wurde viel Wert auf die Etablierung eines gemeinsamen Groove-Gefühls gelegt, einheitliche Zeichen vereinbart und die musikalische Achtsamkeit geschult. Zudem lernten die Schüler*innen die Bedeutsamkeit musikalischer Parameter wie etwa Dynamik und Tempo und Balance in der eigenen musikalischen Praxis kennen. Das gemeinsame Musizieren funktionierte nur, wenn alle

aufeinander hörten und entsprechend aufeinander reagierten und miteinander interagierten. Dieses elementare Verständnis ermöglichte es den Schüler*innen, zusammen zu trommeln und gemeinsam Musik zu machen. Um bei der anhaltenden Lautstärke das Gehör zu schützen, erhielten alle Kursteilnehmer*innen einen Gehörschutz.

Da der Kurs in der Mittagszeit nach dem Essen lag, waren alle Bäume voll und die Köpfe schwer. So bot es sich an, zu Beginn jeder Kurszeit ein Warm-up zu machen, das fast immer an der frischen Luft stattfand. Diese kleinen Aufwärmspiele hatten einen positiven Effekt auf die Gruppendynamik, welche sich mit dem Erfolg im „Zollstock-Spiel“ am dritten Tag zu bemerkenswerten Höhen aufschwang. Denn am Ende stand ein echter Team-Erfolg. Von da an war eine gesteigerte gegenseitige Aufmerksamkeit während des Musizierens zu beobachten und jede*r Einzelne begann, sich in das Rhythmusensemble einzufügen.

Als die rhythmischen Strukturen in ihrer Basis klar waren, sollten die Schüler*innen zunächst Alltagsgegenstände finden, auf denen sie Stimmen wie Bass, Melodie, Begleitung und Clave abbilden konnten. Mit ihren Instrumenten haben die Schüler*innen schließlich in Kleingruppen eigene Grooves entworfen und zunehmend selbst Verantwortung für ihren Lernprozess übernommen. Unterstützt wurde die kreative Arbeit im selbstorganisierten Lernen der Schüler*innen durch regelmäßige Peer-Reviews und gegenseitiges Feedback. Prozedural kamen immer mehr musikalische Elemente wie Intro, Break und Outro hinzu, die die Schüler*innen in ihren Kleingruppen selbstständig einarbeiteten und gestalteten. So konnten sie ihre Grooves in Hinblick auf die anstehenden Aufführungen immer weiter verfeinern. Denn gegen Ende der Akademie gab es mehrere Auftritte des Wahlkurses, wo die Schüler*innen jeweils vier Stücke in drei unterschiedlichen Besetzungen performt haben. Drei der vier Stücke hatten sie zuvor selbst arrangiert.

Abbildung 31: Das Zollstock-Spiel

Groovesurfen – Das ist Rhythmus!

Abbildung 32: Bei der Abschlusspräsentation

Voller Neugierde stürzten sich jungen Musiker*innen in die Welt der lateinamerikanischen Rhythmen. Sie lernten, aufeinander zu hören und live beim Musizieren zu reagieren sowie in der Gruppe sozial und musikalisch zu interagieren. Dabei kamen unterschiedlichste Personen und Charaktere zusammen, die ihr kreatives Potenzial miteinander verbanden, es so entfalteten und ihre Ideen selbst verwirklichteten. Am Ende formten die vielen Hände und Füße der Schüler*innen auf der Bühne gemeinsam eine groovende Rhythmuswelle.

Kursleitung

Marius König studiert Musik und Französisch an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst sowie der Goethe Universität in Frankfurt am Main auf Lehramt an Gymnasien. Zudem arbeitet er als Gesangs- und Klavierlehrer an einer Frankfurter Musikschule und gibt als ausgebildeter Fitness- und Gesundheitstrainer Kurse im örtlichen Sportverein.

Kursübergreifende Angebote

Albert Fuchs und Rebekka Weygandt

„Endlich wieder volle 10 Tage HSAKA-M!“ Mit diesem Gedanken im Kopf bereiteten wir dieses Jahr wieder mit großem Enthusiasmus das pädagogische Rahmenprogramm für die diesjährige Schülerakademie vor – und unsere Vorfreude wurde nicht enttäuscht. Bereits zu Beginn der gemeinsamen Zeit war ein Stück des „Akademiegeistes“ spürbar, als die Schüler*innen zum ersten Mal zusammenkamen und sich kennenlernten. Von akademieerfahren bis Burgneuling, von 12 bis 17 Jahren Lebenserfahrung, von Schachexpertin bis Sportskanone – von außen betrachtet wirken die 61 Kinder und Jugendlichen wie eine Gruppe sehr unterschiedlicher Menschen. Doch ihre entscheidende Gemeinsamkeit ist die Lust am Ausprobieren, Lernen und Kennenlernen.

In diesem Rahmen kam uns die dankbare Aufgabe zu, ohnehin leicht zu begeisternde junge Menschen außerhalb ihrer Kurszeit zu noch mehr Kreativität, Bewegung und Wissensfreude anzuregen. Denn als pädagogische Betreuung gehört es zu unserer Aufgabe zweimal täglich die sogenannten kursübergreifenden Aktivitäten (kurz: küA) zu organisieren und zu gestalten. Von vielfältigen Sportangeboten und Postkarten gestalten, über Tanzkurse und Doppelkopfrunden bis hin zu progressiver Muskelentspannung und dem chaotischen „45-Minuten Vollgas“ bieten wir ein breites Spektrum an aktiven wie entspannten Angeboten. Als Highlight konnten wir mit den Schüler*innen ein mehrstündiges Geländespiel auf der gesamten Burg veranstalten (eine Mischung aus dem Brettspiel Stratego und Fangen) und den Tag mit einem Lagerfeuerabend ausklingen lassen. Abgesehen vom Spiel-, Spaß- und Sportprogramm waren wir auch zur Stelle, um Streitigkeiten zu klären, im (Tür-)rahmen unserer Abendrunde allen Teilnehmenden eine Gute Nacht zu wünschen und ihnen Raum zu geben, über das Erlebte zu sprechen. Mit unserer Arbeit versuchen wir, einen Rahmen zu schaffen, in dem die Teilnehmenden und das Team zu einer gemeinsamen Akademie zusammenwachsen können. Wie jedes Jahr sprengen die jungen Schüler*innen diesen Rahmen auf eine positive Weise und schaffen eine unvergleichliche Gemeinschaft. Mit großer Freude und Faszination beobachteten wir, wie die Jugendlichen über eigene Schatten sprangen, Neues ausprobierten und sich in ihrer Persönlichkeit frei entfalten konnten.

Die diesjährige HSAKA stellte also einen kaum schöner vorstellbaren Abschluss unserer vierjährigen Arbeit als pädagogische Betreuung dar. Mit zwei weinenden und zwei lachenden Augen geben wir die Bühne frei für eine neue pädagogische Betreuung! Ganz herzlich möchten wir uns an dieser Stelle zudem noch bei Antonia Weiland und Talita Pickl bedanken, die uns in diesem Jahr in vielerlei Hinsicht unterstützt haben.

Albert Fuchs ist M.Sc. Psychologe in psychotherapeutischer Ausbildung am ZPP Mannheim. Ehrenamtlich ist er seit 2013 als Mitarbeiter im Evangelischen Jugendwerk Hessen tätig. Seit 2018 ist er pädagogischer Betreuer für die Schüler*innen der HSAKA der Mittelstufe.

Rebekka Weygandt studiert an der Goethe Universität in Frankfurt Psychologie im Master. Ehrenamtlich ist sie seit 2011 in der Heliand Pfadfinderinnenschaft im Evangelischen Jugendwerk Hessen aktiv. Seit 2017 ist sie pädagogische Betreuerin für die Schüler*innen der HSAKA der Mittelstufe.

Interdisziplinäre Projektphase

Talita Jacqueline Pickl

Einleitung

Die interdisziplinäre Projektphase stellte in diesem Jahr erstmalig einen Teil des Programms der Hessischen Schülerakademie dar. Zwischen Haupt- und Wahlkurs gelang es den Schüler*innen in dieser Einheit selbst die Leitung über ihre eigenen Projekte zu übernehmen und aktiv an der Gestaltung der Akademie teilzuhaben.

Kursablauf

Zu Beginn der Akademie bekamen die Schüler*innen die Aufgabe, sich Projekte zu überlegen, die sie in den nächsten zehn Tagen verwirklichen wollten. Eigenständig formierten sich daraufhin Gruppen mit Jugendlichen, die die gleichen Ideen verfolgten. Die Themen der einzelnen Projekte erstreckten sich über die gesamte Bandbreite wissenschaftlich-mathematischer bis musisch-kultureller Tätigkeiten.

Einige Schüler*innen befassten sich mit der statistischen Auswertung von Daten. Dabei bildeten sich kleinere Untergruppen, die unterschiedliche Datensätze erhoben und anschließend auswerteten. Beispielsweise analysierte eine Gruppe, ob es Parallelen zwischen den Interessen der einzelnen Akademieteilnehmenden gibt. Andere beschäftigten sich intensiv mit der Navier-Stokes-Gleichung. Sportlich wurde es im Projekt der *Einführung in traditionelle Kampfsportarten*. Der besondere Fokus lag hierbei auf Karate und Judo. Jugendliche, die mit der Sportart bereits vertraut waren, gaben zehn Tage lang ihren Mitschüler*innen ihre Expertise in Theorie und Praxis weiter. Die musisch Interessierten beschäftigten sich mit Songs, während sie sich in Gesang und Tanz erprobten oder auch eigene Texte zu bekannten Melodien dichteten. Manche jedoch begeisterte die Schauspielkunst mehr, sodass sie eigene Geschichten schrieben, die sie szenisch im Projekt *Cinematographie* ausarbeiteten. Künstlerisch begabte Schüler*innen fanden sich im Projekt *Visual Mapping* zusammen. Sie zeichneten Modelle der Burg Fürsteneck in ihren eigenen Stilen. Eines dieser Werke wurde auch in die Titelseite der ersten Burgzeitung integriert, welche das Ergebnis eines journalistischen und redaktionellen Projektes darstellte.

Abbildung 33: Projekt traditionelle Kampfsportarten

„Science is good, but physics is great,
Mechanics describes kinematic of world,
Newton was a genius, we all know his laws,
Einstein came later and discovered some flaws [...]“
~ Melodie: Lemon tree (Fools Garden), Auszug aus dem Projekt „Physical Questionmarks“

Abbildung 34: Aufführung eines Songs

„Auf der HSAKA spielen ca. 60% aller Teilnehmer*innen Klavier. Dabei spielen ca. 30% ein Blasinstrument, wobei zwei Drittel davon Holzblasinstrumente spielt. Ansonsten spielen etwas mehr als 20% der Teilnehmer*innen ein Zupfinstrument.“ ~ Auszug aus dem Projekt Demoskopische Datenanalyse

Am Ende der Projektphase eines jeden Tages sollten die Schüler*innen reflektieren, welche Fortschritte sie gemacht hatten, welche Herausforderungen sich ergaben und wie sie diesen begegnet sind. Dabei war beeindruckend, wie intensiv alle zusammengearbeitet haben und wie sie sich gegenseitig weiterhelfen konnten. Anders als man es aus den meisten schulischen Kontexten kennt, war es besonders, dass alle in einer Gruppe aktiv mitgearbeitet haben. Die Entwicklung zu offenen, selbstbewussten, jungen Persönlichkeiten war dabei mit Freude zu beobachten.

Burgzeitung

Die Burgzeitung

Von Peter G. Straub

12.04.2022 - 22.04.2022

1: Historische Linde
Stammumfang von 6,5 m
Alter auf 400 - 1000 Jahre geschätzt
2: Zwinger
Wegwegang Unter Eckrondeff Wappen von Fuldaer Fürstabt Johann Bernhard von

Schweinsberg

3: Südtor

4: Türschenke

Aufenthaltsraum

Heute zum Spielen & Erhalt von

Getränken und Knabberzeug

Interessing: Fußball von Godes von der Fuldaer FFB der Frauen gespielt

5: Wohnturm

Vermutlich ältestes steinernes Bauwerk der Burg

Von Schachern, Socken,

Reißwecken und Rätseln

Das Geländespiel „Ski-Schuh“

Eiertfeld. Auf der Burg Fürsteneck wurde am Donnerstag, dem 28.07., um Nachmittag von Viertel vor vier bis Viertel nach fünf das Geländespiel „Ski-Schuh“ ausgetragen. In ein zusammen Spitz zu haben, liefen die Teilnehmer der Hessischen Schülerakademie, die dieses Jahr vom 23.07.-02.08. stattfindet, auf dem Gelände der Burg Fürsteneck herum und zeigten sich gegenseitig ihre Karten. It

Das Spiel

Am Anfang des Spiels werden die Spieler in zwei Teams, die etwa gleich groß sind, eingeteilt. Jedem Team wird eine Basis, die sich irgendwo auf dem Gelände befindet, zugeteilt. Wenn die Teams dann dort sind, erhält jeder Spieler eine Karte. Auf jeder Karte ist entweder ein Schuh, eine Socke oder eine Reißwecke zu sehen und darunter eine Zahl, die die Punkte angibt. Es gibt eine Ski-Schuh, eine Socke und eine Reißwecke als Sonderrolle einmal pro Team. Am liebsten höchstens drei Strategen in der Basis des Teams. Die restlichen Spieler laufen um dem Gelände herum. Sie müssen versuchen, Spieler des gegnerischen Teams zu fangen und die Sonderrollen zu erhalten, damit Socke oder Reißwecke auf diese eingesetzt werden können. Wenn ein gegnerischer Spieler gefangen wurde, müssen sich die beiden Spieler gegenseitig ihre Karten zeigen. Wer die höhere Punktzahl hat, bekommt die Karte seines Rivalen, und geht mit hochgehobenen Händen als Zeichen, dass er nicht gefangen werden kann oder selbst nicht fangen kann, zu seiner Basis zurück und gibt die gegnerische Karte ab. Man kann er weiterspielen. Wer die niedrigste Punktzahl hat, muss die Karte abgeben und zu sich mit

Abbildung 35: Auszug aus der Burgzeitung

Fazit

Die Schüler*innen begegneten der interdisziplinären Projektphase mit sehr viel Energie und Lerneifer. Über die Einheit hinaus wurde während des Abendessens und in den Pausen freiwillig an den Projekten weitergearbeitet. Es war beeindruckend, welche Gruppendynamik dadurch entstanden ist. Diese Gemeinschaft konnte man auch am Gästenachmittag wahrnehmen, als die Jugendlichen ihre Projekte auf der Bühne präsentierten. Die Schüler*innen arbeiteten in der interdisziplinären Projektphase nicht nur zusammen, sondern lernten auch voneinander. Dies wirkte sich positiv auf die persönliche Entwicklung eines jeden Einzelnen aus.

Leitung der Projektphase

Talita Jacqueline Pickl ist Medizinstudentin und Mitglied des Debattierclubs der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Ehrenamtlich engagiert sie sich in der Jugendarbeit des BDKJ Darmstadt.

Akademieplan der 11. Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe 2022

Uhrzeit	Sonntag 24.07.	Montag 25.07.	Dienstag 26.07.	Mittwoch 27.07.	Donnerstag 28.07.	Uhrzeit
07:45 – 08:20		Frühstück	Frühstück	Frühstück	Frühstück	07:45 – 08:20
08:30 – 08:55		Morgenplenum	Morgenplenum	Morgenplenum	Morgenplenum	08:30 – 08:55
09:00 – 12:00	Anreise Team	Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs	09:00 – 12:00
12:00 – 13:30		Mittagessen ab 12:45 Uhr küA	12:00 – 13:30			
13:30 – 15:30	Anreise Teilnehmer*innen bis 15 Uhr	Wahlkurs	Wahlkurs	Wahlkurs	Wahlkurs	13:30 – 15:30
15:30	Kennlernspiele	Kakao & Kuchen	Kakao & Kuchen	Kakao & Kuchen	Kakao & Kuchen	15:30
15:45 – 17:15	Hauptkurs (ab 16:30 Uhr)	interdisziplinäre Projektarbeit	interdisziplinäre Projektarbeit	interdisziplinäre Projektarbeit	Geländespiel	15:45 – 17:15
17:30 – 18:30		Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs		17:30 – 18:30
18:30 – 19:45	Abendessen	Abendessen & Teamsitzung	Abendessen & Teamsitzung	Abendessen & Teamsitzung	Abendessen & Teamsitzung	18:30 – 19:45
19:45 – 21:30	gemeinsamer Kontratanz und gemeinsamer Chor	45 Minuten Vollgas	küA	küA	küA	19:45 – 21:30
ab 22:00	Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe	ab 22:00

Akademieplan der 11. Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe 2022

Uhrzeit	Freitag 29.07.	Samstag 30.07.	Sonntag 31.07.	Montag 01.08.	Dienstag 02.08.	Uhrzeit
07:45 – 08:20	Frühstück	Frühstück	Frühstück	Frühstück	Frühstück	07:45 – 08:20
08:30 – 08:55	Morgenplenum	Morgenplenum	Morgenplenum	Morgenplenum	Morgenplenum	08:30 – 08:55
09:00 – 12:00	Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs	Gästevormittag mit Werkstattbesuchen & Abschlusspräsentation	09:00 – 12:00
12:00 – 13:30	Mittagessen ab 12:45 Uhr küA	Mittagessen ab 12:45 Uhr küA	Mittagessen ab 12:45 Uhr küA	Mittagessen ab 12:45 Uhr küA		Abreise Teilnehmer*innen 13 Uhr
13:30 – 15:30	Wahlkurs	Wahlkurs	Wahlkurs	Wahlkurs		13:30 – 15:30
15:30	Kakao & Kuchen	Kakao & Kuchen	Kakao & Kuchen	Kakao & Kuchen	Abschlussitzung Team	15:30
15:45 – 17:15	interdisziplinäre Projektarbeit	interdisziplinäre Projektarbeit	Hauptkurs (bis 16:45)	interdisziplinäre Projektarbeit		15:45 – 17:15
17:30 – 18:30	Hauptkurs	Hauptkurs	interdisziplinäre Projektarbeit & EM-Finale	Hauptkurs		17:30 – 18:30
18:30 – 19:45	Abendessen & Teamsitzung	Abendessen & Teamsitzung	Abendessen & Teamsitzung	Abendessen & Kofferpacken		18:30 – 19:45
19:45 – 21:30	Lagerfeuer	Kurswerkstätten	küA	Abschlussabend		19:45 – 21:30
ab 22:00	Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe		ab 22:00

Montag, 8. August 2022

Kreativität und Forschergeist

Hessische Schülerakademie auf Burg Fürsteneck in Eiterfeld

Eiterfeld – Lernen und Lehren auf Augenhöhe. Diesem Prinzip fühlt sich die Hessische Schülerakademie auf Burg Fürsteneck seit vielen Jahren verpflichtet. In den Sommerferien konnten nach einer längeren coronabedingten Pause endlich wieder Jugendliche die historischen Mauern bei Eiterfeld einnehmen. Ziel der vergangenen zehn Tage war die Förderung individueller Begabungen von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 7 bis 9 aus ganz Hessen.

Die Hessischen Schülerakademien sind eine Sommerakademie zur Begabtenförderung unter Schirmherrschaft des Hessischen Kultusministers Prof. Dr. Alexander Lorz. Mehr als 50 Jugendliche lernten und forschten gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus ganz Deutschland in den Fächern Chemie, Physik, Kunst und Kultur, Mathematik sowie den Geisteswissenschaften. Ergänzt wurde das Programm durch Kreativkurse, wie beispielsweise Kontraltänze oder Holzkunst.

Zum sogenannten Gästevormittag, der gleichzeitig den Abschluss der diesjährigen Akademie bildete, wurden mehr als 100 Besucherinnen und Besucher auf Burg Fürsteneck begrüßt. Auf dem Programm standen Vorführungen der Ergebnisse der diesjährigen Akademie sowie Werkstattbesuche in den Räumlichkeiten der Burg. Eltern, Angehörige und Interessierte konnten Musical- und Gesangsaufführungen lauschen, mehr über die Aerodynamik von Papierfliegern erfahren, in die analytischen Strukturen von Datensätzen eintauchen, berühmten Naturforschern auf die Spur gehen oder sich über Kommunikation austauschen.

Der Gästevormittag bot abwechslungsreiche Einblicke in die Inhalte der Akademie.

FOTO: MATTHIAS FEUERSTEIN/NI

Gefördert wurde die diesjährige Akademie durch das Hessische Kultusministerium, das Beilstein-Institut zur Förderung der Chemischen Wissenschaften sowie die Hessische Lehrkräfteakademie. Prof. Dr. Maximilian Moll und Dr. Benedikt Weygandt leiteten die Akademie rund um ein 19-köpfiges Team, das die pädagogischen Inhalte bereitstellte und auch für Abwechslung bei

vielfältigen Freizeitaktivitäten sorgte. Das Team der Burg Fürsteneck kümmerte sich am Gästevormittag um einen reibungslosen Ablauf und bot den Rahmen für das Projekt.

Hartmut Piekatz, Leiter der Akademie, betont, dass die Hessische Schülerakademie immer etwas Besonderes im Jahresprogramm der Burg ist: „Es ist schön, die Entwicklung der jungen Menschen in

den vergangenen zehn Tagen beobachten zu können. Wir bieten hier einen ganz wichtigen Raum zur Persönlichkeitsentwicklung, wo Kreativität und logisches Denken gleichsam gelebt werden dürfen.“

Die Hessische Schülerakademie für die Oberstufe startet in den letzten beiden Wochen der Sommerferien. Weitere Infos und Anmeldung unter hsaka.de

Schirmherr:

Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz

Weitere Informationen:

Burg Fürsteneck, Telefon: 06672-92020, www.hsaka.de

Die Schülerakademie wird gefördert von

Hessisches
Kultusministerium

BEILSTEIN INSTITUT

Hessische
Lehrkräfteakademie

Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck e.V.
Am Schloßgarten 3 | 36132 Eiterfeld
Telefon: 06672-92020 | Fax 06672-920230
bildung@burg-fuersteneck.de | www.burg-fuersteneck.de

Sparkasse Fulda Kto. 72002892 | BLZ 53050180
BWIFT-BIC HELADEF1FDS
IBAN DE77530501800072002892
Amtsgericht Fulda VR 1847 | USt-IdNr DE237893082

ISBN: 978-3-910097-42-1